

Choix de proverbes (6.1-6.2)¹

Pascal Attinger, 2018

I Littérature secondaire

1) Editions

- E.I. Gordon, Sumerian Proverbs: "Collection Four", *JAOS* 77 (1957) 67-70 (SP 4).
—, Sumerian Animal Proverbs and Fables: "Collection Five", *JCS* 12 (1958) 1-21 et 43-75 (SP 5).
—, with a chapter by T. Jabobsen, Sumerian Proverbs: Glimpses of Everyday Life in Ancient Mesopotamia, 1959 (SP 1 et 2).
W.G. Lambert, *BWL* (1960) 222-275 (Bilingual Proverbs).
S.N. Kramer, *OECT* 5 (1976) 36-41 (Proverbs).
B. Alster, Sumerian Proverb Collection Seven, *RA* 72 (1978) 97-112 (SP 7).
—, Sumerian Proverb Collection XXIV, *Assyriological Miscellanies* 1 (1980) 33-50 (SP 24).
R.S. Falkowitz, *The Sumerian Rhetoric Collections*. Ph. D., Univ. of Pennsylvania, 1980 (SP 3).
B. Alster, Early Dynastic Proverbs and other Contributions to the Study of Literary Texts from Abū Šalābikh, *AfO* 38/39 (1991/1992) 1-51.
—, *Proverbs of Ancient Sumer*, 1997 (cf. Alster, *NABU* 1999/88).
A. Cavigneaux, *Mél. Limet* (1996) 19-21 (CBS 11945).
N. Veldhuis, *JAOS* 120 (2000) 383-399 (à propos de Alster 1997).
J. Black et al., *ETCSL* 6.1-62 (2002).
J. Klein, An Old Babylonian Edition of an Early Dynastic Collection of Insults (BT 9), *Mél. Wilcke* (2003) 135-149.
B. Alster, *Wisdom of Ancient Sumer* (2005) 391-403 (chapitre 6: Examples of Proverb Collections Used as Literary Source Books).
J. Taylor, *The Sumerian Proverb Collections*, *RA* 99 (2005) 13-38 (à propos de Alster 1997).
B. Alster/T. Oshima, A Sumerian Proverb Tablet in Geneva With Some Thoughts on Sumerian Proverb Collections, *Or.* 75 (2006) 31-72.
B. Alster, Sumerian Proverbs in the Schøyen Collection. *CUSAS* 2, 2007.
A. Cavigneaux, Textes lexicaux et littéraires, dans: C. Proust, *Tablettes mathématiques de Nippur* (2007) 325-356 passim.
M. Krebernik, dans: C. Proust, *Tablettes mathématiques de la collection Hilprecht*, *TMH* 8 (2008) 79-82.
B. Alster, Some New Sumerian Proverbs, *PIHANS* 118 (2011) 9-27.
J. Peterson, *BPOA* 9 (2011) 243-299.
A. Cavigneaux, *OBO* 256 (2012) 84 sq. (MAH 16121).
J. Peterson, A Sumerian Proverbs Extract from Nippur Mentioning Kazallu, Marad, and Nippur, *NABU* 2013/70.
J. Klein, A New Look at the Sumerian Proverb Tablet from Geneva, *BaBi.* 8 (2014) 271-304.

2) Textes

Pour les textes d'Ur, v. M.-C. Ludwig, *UAVA* 9 (2009) (collations) et J. Peterson, *The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary* [mns. non publié, 2017] (translittération, traduction et commentaires succincts).

3) Traductions, commentaires

- Alster, B., *JCS* 27 (1975) 201-230.
—, *Studies in Sumerian Proverbs*. Mesopotamia 3, 1975.
—, *Proverbium* 10 (1993) 1-20.
—, *CM* 6 (1996) 1-21.
—, *Suppl. au Dict. de la Bible* 73 (2002) 293-299.
—, *Or.* 75 (2006) 380-389.
Attinger, P., *NABU* 2017/36-37.
Bauer, J., *AoN* 15 dans *AoN* 9-17 (1980).

¹ W. Sallaberger a tenu à Munich un séminaire sur les proverbes du 28 au 30 novembre 2018, dans lequel il a utilisé une version antérieure de ce travail. Lui et les participants m'ont soumis une liste de suggestions. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

- , *Mél. Hallo* (1993) 39 sq.
 Black, J. et alii, *LAS* (2004) 282 sq.
 Fechner, J., *Moral Concepts within the Sumerian-Akkadian Proverbial Literature: Origins, Developments and Tendencies*, dans: M-S. Ortola/G. Achard-Bayle (ed.), *Concepts éthiques et moraux: approches multiculturelles et interdisciplinaires. Sémantique des énoncés parémiques* (2015) 17-60, surtout 30-42.
 Frahm, E., *CHANE* 42 (2010) 155-184.
 Gadotti, A., dans M.W. Chavalas (ed.), *Women in the Ancient Near East* (2014) 60-62 et 68-70.
 Gordon, E.I., *BiOr.* 17 (1960) 125-138.
 Hallo, W.W., *JQR* 76 (1985) 21-40 (= *WOL* 589-605).
 —, *Mél. Moran* (1990) 203-217 (= *WOL* 607-623).
 Heimpel, W., *StPohl* 2 (1968) 43-49.
 Klein, J./N. Samet, *Mél. Hurowitz* (2015) 295-321.
 Konstantopoulos, G., *Kaskal* 14 (2017) 125-140.
 Kramer, S.N., *CRRAI* 3 (1954) 75-84.
 Krispijn, T.J.H., dans: W.L. Idema et al. (ed.), "Mijn naam is haas." *Dierenverhalten in verschillende culturen* (1993) 132-136.
 Lambert, M., *RSO* 42 (1967) 75-99 et *RSO* 45 (1970) 29-58.
 Muntingh, L., *JSem.* 16 (2007) 708-714.
 Römer, W.H.Ph., *TUAT* III/1 (1990) 31-43.
 Selz, G.J., dans: P. Charvát and P.M. Vlčková (ed.), *Who Was King? Who Was Not King [...]* (2010) 8-13.
 Seminara, S., dans: C. Mora/P. Piacentini (ed.), *L'ufficio e il documento. I luoghi, i modi, gli strumenti dell'amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico. Atti delle Giornate di studio degli Egittologi e degli Orientalisti italiani* (2006) 281-298.
 —, *Or.* 78 (2009) 379-393.
 —, *Mél. Mayer* (2010) 369-374.
 Taylor, J., dans: J. Ebeling and G. Cunningham (ed.), *Analysing Literary Sumerian: Corpus-based Approaches* (2007) 273-315.
 Vanstiphout, H., *Eduba. Schrijven en lezen in Sumer* (2004) 47-52.
 M. Viano, *The Reception of Sumerian Literature in the Western Periphery* (2016) 63-65 et 103 sq.
 Wasserman, N., *RIA* 13 (2011-2013) 19-23 *passim*.
 Young, G.D., *JCS* 24 (1971-1972) 132.

II Choix de proverbes²

SP 1.1 sq. //³

niĝ₂-ge-na-da a-ba in-da-sa₂ nam-til₃ i₃-u₃-TU / niĝ₂-erim₂-e a₂-bi ħe₂-eb₂-kuš₂-u₃ ^dutu me-da tum₃

² Je donne normalement un texte reconstruit et la traduction sans discuter les variantes souvent très nombreuses. Abréviations: Alster 1997 = B. Alster, *Proverbs of Ancient Sumer*; Alster 1999 = B. Alster, *NABU* 1999/88; Alster 2005 = B. Alster, *Wisdom of Ancient Sumer*; Alster 2007 = B. Alster, *CUSAS* 2; Alster 2011 = B. Alster, *PIHANS* 118, 9-27; Alster/Oshima 2006 = B. Alster/T. Oshima, *Or.* 75, 31-72; Cavigneaux 2007 = A. Cavigneaux, *Textes lexicaux et littéraires*, dans: C. Proust, *Tablettes mathématiques de Nippur* 325-356; Falkowitz 1980 = R.S. Falkowitz, *The Sumerian Rhetoric Collections*. Ph. D., Univ. of Pennsylvania; Gadotti 2014 = A. Gadotti, dans M.W. Chavalas (ed.), *Women in the Ancient Near East* (2014) 60-62 et 68-70; Gordon 1957 = E.I. Gordon, *JAOS* 77, 67-70; Gordon 1958 = E.I. Gordon, *JCS* 12, 1-21 et 43-75; Gordon 1959 = E.I. Gordon, with a chapter by T. Jabobsen, *Sumerian Proverbs: Glimpses of Everyday Life in Ancient Mesopotamia*; Jaques 2006 = M. Jaques, *AOAT* 332 (2006); Klein 2014 = J. Klein, *BaBi.* 8., 271-304; Klein/Samet 2015 = J. Klein/N. Samet, *Mél. Hurowitz* 295-321; Krebernik 2008 = M. Krebernik, dans: C. Proust, *TMH* 8 (2008) 79-82; Krispijn 1993 = T.J.H. Krispijn, dans: W.L. Idema et al. (ed.), "Mijn naam is haas." *Dierenverhalten in verschillende culturen* 132-136; Lämmerhirt 2010 = K. Lämmerhirt, *AOAT* 348 (2010); Muntingh 2007 = L. Muntingh, *JSem.* 16 (2007) 708-714; Peterson 2011 = J. Peterson, *BPOA* 9, 243-299; Seminara 2006 = S. Seminara, dans: C. Mora/P. Piacentini (ed.), *L'ufficio e il documento. I luoghi, i modi, gli strumenti dell'amministrazione in Egitto e nel Vicino Oriente antico. Atti delle Giornate di studio degli Egittologi e degli Orientalisti italiani* 281-298; Taylor 2005 = J. Taylor, *RA* 99 (2005) 13-38; Vanstiphout 2004 = H. Vanstiphout, *Eduba. Schrijven en lezen in Sumer* (2004); Veldhuis 2000 = N. Veldhuis, *JAOS* 120, 383-399. Dans les indications bibliographiques, je ne renvoie normalement pas aux éditions de base (Gordon 1957, Alster 1997, etc.).

³ // aussi Alster 2007:76 n° 1 et Peterson 2011:243 n° 219. V. Vanstiphout 2004:48; Jaques 2006:15 sq.; Lämmerhirt 2010:405 sq. et 584 sq.; Y. Cohen, *OBO* 278 (2015) 261; Klein/Samet 2015:317.

Qui peut se comparer à la droiture⁴? Elle génère la vie. Même si la méchanceté se dépensait (sans compter), à quoi cela servirait-il, ô Utu⁵?

SP 1.4 sq.⁶

^dnin-ġeš-zi-da-ra ga-til₃ na-an-na-ab-be₂-en / [k]an₄-na nam-mu-e-ni-dib-be₂⁷

Ne dis pas à Ningêšzida⁸ que tu veux vivre, mais (demande-lui) de ne pas te faire passer par 'la porte'⁹.

SP 1.11¹⁰

niġ₂ i₃-pa₃-da-zu nu-ub-be₂-en / niġ₂ u₂-gu de₂-a-zu ab-be₂-en

Tu ne parles pas de ce que tu as trouvé, mais (seulement) de ce que tu as perdu.

SP 1.12 //¹¹

niġ₂ u₄-bi-ta la-ba-ġal₂-la / ki-sikil tur ur₂ dam-na-ka š₅ nu-ub-dur₂-re

Une chose inconnue¹² depuis des temps immémoriaux: une toute jeune femme (qui) ne lâcherait pas de vents dans le giron de son époux¹³.

SP 1.14^{14 15}

niġ₂-hulu dim₂-ma-zu a-na-am₃ na-an-na-ab-be₂-en

Ne lui¹⁶ dis pas: "Les méfaits que (toi) tu as commis¹⁷, quels sont-ils¹⁸?"

SP 1.15¹⁹

niġ₂ TUKU.TUKU al-su₃-ud nam-uku₂-ra₂ al-ku-nu

La richesse²⁰ est dans le lointain, mais la pauvreté est proche.

⁴ Personnalisée en sumérien.

⁵ Comprendre: cela ne servirait à rien (pour cette acception de me-da tum₃, cf. surtout Mariage de Ġardu 81). Le sens favorable de la seconde partie de SP 1.2 est pratiquement assuré par la variante ^dutu nu-še-ba "Utu ne sera pas négligent" dans UET 6, 291 (texte GGG = Alster 1997:315) et Alster 2007, 76, MS 2108 n° 1 (lire ^dutu nu-š[e-...]).

⁶ V. B. Landsberger, AfO Bh. 17 (1967) 33 sq.; P. Attinger, ZA 75 (1985) 166 sq.; J. Krecher, AOAT 240 (1995) 186 n. 94; T. Jacobsen/B. Alster, Mél. Lambert (2000, paru en 2005) 316 sq. n. 18; B. Alster, Or. 75 (2006) 381 sq.

⁷ SP 1.5 n'est attesté que dans A, B et BWL 262, BM 38283. Dans D, E et J, il est suivi de SP 1.14.

⁸ Une divinité infernale chargée de fonctions "policières" (^{ġeš}gu-za-la₂).

⁹ Litt. "Ne dis pas à Ningêšzida: 'Je veux vivre!', (mais) qu'il ne doit pas te faire passer par 'la porte'." Pour nam-mu-e-ni-dib-be₂ dans A, cf. Attinger, loc. cit., et Krecher, loc. cit. -e- est plus vraisemblablement le préfixe de l'abs. 2^e sing. que celui de la 1^{re} sing. B a [...] 'x-x'-dib-be₂, la version nB (v. la nouvelle édition de B. Alster dans Or. 75 [2006] 380-389) nam-mu-ni-ib₂-dib-be₂-en-ze₂-en e-še = e tu-uš-bi-a-ni-[in-ni-mi].

¹⁰ V. Vanstiphout 2004:48.

¹¹ // aussi Alster 2007:130 sec. A7. V. J.S. Cooper, CRRAI 47/I (2002) 98 sq.; Alster 2007:8 sq. avec n. 33; Gadotti 2014:61 et 68 sq. n. 13; K. Nemet-Nejat, dans: M.W. Chavalas (ed.), Women in the Ancient Near East (2014) 83 et 96.

¹² Litt. "une chose qui n'existe pas".

¹³ Litt. "une petite jeune femme (topicalisée): elle ne lâche pas de vents (...)". Dans Alster 2007:130, MS 3298 sec. A 7, on a curieusement ki-sikil tur-re (...) š₅ nu-'ub'-dur₂-e-a, où soit l'ergatif, soit -a semble superflu. La seule explication possible (à part une faute) est que -a recouvre la copule -/am/.

¹⁴ V. Taylor 2005:28.

¹⁵ Suit SP 1.4 dans D, E et J, SP 1.8 dans I.

¹⁶ A savoir Ningêšzida, mentionné dans le proverbe précédent (SP 1.4 dans D, E et J; v. la note à propos de SP 1.4 sq.). Dans I "ne dis à personne".

¹⁷ La version principale est niġ₂-hulu dim₂-ma-zu (B, I (lire [...]-'zu', pas [...]m)a) et probabl. J); seul D a certainement niġ₂-hulu dim₂-ma.

¹⁸ Si cette traduction est correcte (l'ordre des mots est inusuel), l'idée est probabl. que face à Ningêšzida, une divinité infernale chargée de fonctions "policières", il est préférable de garder un profil bas.

¹⁹ V. Vanstiphout 2004:48.

²⁰ Litt. "avoir beaucoup de choses".

SP 1.16 //²¹

niĝ₂ am₃/an-da-du₁₂-du₁₂ igi am₃/an-da-URIN-e

Qui possède beaucoup est (sans cesse) sur ses gardes²².

SP 1.18²³

niĝ₂-gur₁₁ buru₅^{mušen} dal-dal / ki-tuš nu-pa₃-de₃-dam

Les possessions sont des moineaux toujours en vol, qui ne trouvent pas de place où se fixer.

SP 1.21²⁴

inda₃ ĥulu ba-ĝal₂-la gu₂-zu la-ba-ši-šub

Tu ne dédaigneras pas²⁵ le pain devenu rance.

SP 1.23²⁶

niĝ₂ tuku niĝ₂ al di ĥer/ser₃-re niĝ₂-ge₁₇-ga-am₃

Etre riche et *ne pas hésiter* à réclamer davantage²⁷ est une honte.

SP 1.36²⁸

niĝ₂ enim bala-e-en-na-zu / a-ba-am₃ ĝeš mu-ra(-an)-du₁₂-du₁₂

Qui écoute ce dont tu parles?

SP 1.48 // SP 19.f6

dabin a-ša₃-ga^{usu³}I₃-am₃

La semoule d'orge dans les champs, c'est (bon comme) de la graisse²⁹.

SP 1.49³⁰

a-ša₃-ga inda₃/niĝ₂ ĝal₂-la DILI-e-eš gu₇-u₃-da

Dans les champs, le pain à disposition³¹ doit être mangé en commun³².

SP 1.52 //³³

inda₃ gug₂ du₈ ša₃ niĝ₂-sila₁₁-ĝa₂ in-nu-u₃

On ne trouve pas de cake cuit au milieu de la pâte³⁴.

²¹ V. Vanstiphout 2004:48.

²² Litt. "On/il possède beaucoup, on/il est sur ces gardes/vigilant". Pour igi URIN, v. encore SP 15.b4 // 16.c4 // (cf. B. Alster, Or. 75 [2006] 384 sq.), où le sens "to control (lit., 'guard') his eyes", proposé par T. Jacobsen (dans Gordon 1959:454), semble exclu.

²³ V. J. Klein, ASJ 12 (1990) 65 n. 17; J. Black, CM 6 (1996) 35 sq.; A. Cavigneaux/F. al-Rawi, ZA 92 (2002) 49; Muntingh 2007:709.

²⁴ V. Jaques 2006:308 n. 634.

²⁵ Litt. forme verbale passive (comp. InDesc. 72(?) et 175b).

²⁶ Comp. Alster 1997:310, UET 6, 261; SP Geneva rev. i 15; Alster 2007:119 n° 34 et 132 sec. B 2. V. Vanstiphout 2004:48; Alster/Oshima 2006:55; Klein/Samet 2015:311; Konstantopoulos 2017:137 avec n. 37.

²⁷ Litt. peut-être "*s'attacher* à demander quelque chose". Au lieu de "être riche" (niĝ₂ tuku), "le riche" (niĝ₂-tuku) serait aussi envisageable.

²⁸ V. E. Frahm, GMTR 5 (2011) 24 n. 81.

²⁹ Litt. "c'est de la graisse (animale)". L'idée est que dans les champs, même une farine grossière est un plat de luxe.

³⁰ // Cavigneaux 2007:339/pl. 19, Ni 3815:6' sq.

³¹ Ou (en lisant niĝ₂) "ce qui est à disposition".

³² Pour DILI-e-eš = *istēniš*, *mithāriš*, cf. M. Roth, Mesop. Law (1979) 64 sq.

³³ V. M. Civil, Mél. Oppenheim (1964) 77 et J. Peterson, Faunal Conception (2007) 405 sq.

³⁴ Litt. "Un cake cuit n'est pas dans la pâte."

SP 1.53 //³⁵

inda₃ min^ˆ maš/sa₉^ˆ-ta-am₃ du₈-u₃-de₃ ša₃-ĝu₁₀ am₃-tum₃-de₃ / šu-ĝu₁₀ [im^ˆšu-ri]n-na-ta nu-ub-ta-e₃-de₃

Mon coeur me presse de cuire deux pains avec la moitié (de la pâte nécessaire), mais ma main ne pourrait pas les sortir du four³⁶!

SP 1.55 sq.³⁷

1.55 uku₂ ĥa-ba-uš₂ nam-ba-da-til₃-i (// nam-ba-an-til-e //) / inda₃ i₃-pa₃ mun nu-pa₃ mun i₃-pa₃ inda₃ nu-pa₃ /
usu₃ i₃-pa₃ gazi nu-pa₃ gazi i₃-pa₃ usu₃ nu-pa₃ / i₃ i₃-pa₃ ^(dugl)saman₄ nu-pa₃ ^(dug)saman₄ i₃-pa₃ i₃ nu-pa₃
1.56 e-sir₂-ra ĥe₂-DU silim-eš₂ gu₃ nu-um-de₂ e₂-a i-ni-in-ku₄ ˆki^ˆ? dam(-ma/a)-ni-še₃/e mu ĥulu mu-bi-im

Le pauvre devrait être mort, il ne devrait pas vivre! A-t-il trouvé du pain, il n'a pas trouvé de sel. A-t-il trouvé du sel, il n'a pas trouvé de pain. A-t-il trouvé de la viande, il n'a pas trouvé de *cuscute*³⁸. A-t-il de la *cuscute*, il n'a pas trouvé de viande. A-t-il trouvé de l'huile, il n'a pas trouvé de fiole. A-t-il trouvé une fiole, il n'a pas trouvé d'huile. Marche-t-il dans la rue, personne ne le salue. L'a-t-on introduit dans la maison, vers son épouse, 'Réputation détestable!' est le nom dont elle l'appelle³⁹.

SP 1.65 sq. //⁴⁰

iri^{ki} nu ur-gi₇-ra ka₅^a NU-banda₃ / iri^{ki} GURUM/ad₄⁴¹(-e)-ne-ka ba-za lu₂-kaš₄-e (// lu₂-kaš₄-a/e-kam //)

Dans une ville sans chien⁴², le renard est l'inspecteur. Dans une ville de paralytiques, l'estropié est le courrier.

SP 1.79 //⁴³

aš₂ du₁₁-du₁₁-ge aš₂ nu-mu-un(-ni-in)-du₁₁ / aš₂-e ge₄-a aš₂-a ba-ni-in-ge₄

Il n'injurie pas qui ne cessait de l'injurier⁴⁴. Aurait-il répondu à l'injure qu'on lui aurait répondu par une injure⁴⁵.

SP 1.82

puzur₅(-e/ra) u₃-bi₂(-in)-du₁₁ arĥuš-e⁴⁶ ĥe₂-bur₂-re

Ce que l'on a dit dans le secret, la compassion le révélera⁴⁷.

SP 1.98

ša₃ ĝeš(-a)-ta e₃-a / ša₃ ĝeš(-a)-ta zu-am₃

Ce qui vient du coeur de l'arbre est (re)connu *par* le coeur de l'arbre.

SP 1.105⁴⁸

ša₃-ge ša₃ ĥulu-ge₁₇ nu-ub-du₂-ud / ka-ge ša₃ ĥulu-ge₁₇ ib₂-du₂-ud

³⁵ V. N. Wasserman, RIA 13 (2011-2013) 21.

³⁶ Probabl. parce qu'ils seraient trop petits.

³⁷ // Peterson 2011:244 n° 221 et 245 n° 222. V. J. Klein, CRRAI 60 (2017) 33 sq. avec n. 48.

³⁸ Pour l'épicer.

³⁹ Litt. "'Mauvais(e) nom/réputation' est son¹ nom"; j'admets que mu-bi-ˆim^ˆ (sûr seulement dans CBS 6139) est une faute pour mu-ni-im.

⁴⁰ // aussi Cavigneaux 2007:346/pl. 35, Ni 5235:1-4. V. Alster, AOAT 240 (1995) 5 sq.; H. Waetzoldt, dans: M. Liedtke (ed.), Behinderung als pädagogische und politische Herausforderung (1996) 80 sq.; Vanstiphout 2004:48; Muntingh 2007:709; Konstantopoulos 2017:132 sq. avec n. 28 et 137.

⁴¹ Dans SP 1.66, tous les duplicats ont GAM (aussi Ni 5235). ad₄ est attesté dans SP 2.119 BBB (écrit A-t.) et UIOM 1999 (non publié).

⁴² Litt. "dans une ville non-chien".

⁴³ V. Attinger, ELS 449.

⁴⁴ Vu le directif dans tous les duplicats, on doit avoir affaire à un collectif.

⁴⁵ Litt. "qu'il (l'injurier) lui (à l'injure) aurait répondu par une injure".

⁴⁶ A l'époque paléobab., ame₂-e (et plus encore ama₅-e) est orthographiquement à peine crédible.

⁴⁷ Litt. "Après que l'on a parlé en secret (...)." Avec puzur₅(-e), "après que le secret a parlé" serait à la limite envisageable, quoiqu'on aurait attendu alors u₃-bi₂-ib₍₂₎-du₁₁. L'idée doit être que ce que l'on a révélé dans le secret sera dévoilé aux autres sous prétexte de compassion ("Sais-tu ce que cette pauvre Mme X m'a dit? ...!").

⁴⁸ // Peterson 2011:246 n° 224. V. Vanstiphout 2004:49 et Jaques 2006:442 n. 951.

Ce n'est pas le coeur qui provoque la haine, mais la bouche⁴⁹.

SP 1.125 //⁵⁰

dam-ġu₁₀ ma(-an)-dub-be₂ / dumu-ġu₁₀ ma(-an)-aġ₂-e / mu-ud-na-ġu₁₀ ku₆-ta ġiri₃-pad-ra₂ ma-ni-ib-de₅-de₅-ge

Mon époux entasse pour moi, mon enfant *amoncèle* pour moi⁵¹, et mon *bien-aimé* va certainement m'enlever les arêtes du poisson!

SP 1.126 //⁵²

u₂ dam-gen₇ ze₂-ba edin-na nu-un-mu₂

Une plante ayant la douceur d'un époux ne pousse pas dans la steppe.

SP 1.151 //

dam nu-ġar-ra tuku-a-ġu₁₀-ne / dumu nu-ġar-ra du₂-da-ġu₁₀-ne / ša₃ nu-du₁₀-ga ma-a-še₃? ma-an-ġar

Après que j'ai épousé une femme *fourbe*, après que j'ai engendré un enfant *fourbe*, c'est un coeur misérable qui m'a été imparti.

SP 1.153 //⁵³

dam nu-il₂ dumu nu-il₂ giri₁₇-zal-še₃ nu-il₂

Qui n'entretient ni épouse ni enfant ne connaît pas *la joie*⁵⁴.

SP 1.154 //⁵⁵

dam nu-ġar-ra e₂-a til₃-la(-am₃) / a₂-sag₃-a₂-sag₃-e diri-ga-am₃

Une épouse *fourbe* vivant dans la maison est pire que toutes les maladies.

SP 1.157⁵⁶

dumu si nu-sa₂ ama(-a)-ni na-an-u₃-TU / diġir-ra-ni na-an-dim₂-dim₂-e

Un fils injuste, sa mère ne devrait pas lui avoir donné naissance, son dieu ne devrait pas l'avoir façonné!

SP 1.160 //⁵⁷

dam du₁₂-du₁₂ lu₂-lu₇-[kam] / dumu du₁₂-du₁₂ diġir-ra-kam

Prendre une épouse est dans la main des hommes, mais avoir des enfants est dans la main des dieux⁵⁸.

SP 1.170⁵⁹

⁴⁹ Litt. "Le coeur n'a pas généré un coeur haineux, la bouche a généré un coeur haineux" (c'est-à-dire que ce n'est pas ce que l'on pense qui provoque la haine, mais ce que l'on dit).

⁵⁰ // aussi Alster 2005:399 n° 18 (comm. p. 402). V. Taylor 2005:28; Alster 2007:86; Gadotti 2014:61 et 69 n. 15; C. Halton/S. Svärd, *Women's Writing of Ancient Mesopotamia* (2018) 213 sq.

⁵¹ Litt. "me mesure/m'attribue" ("darmessen", "measure out").

⁵² // aussi Alster 2005:399 n° 19 (comm. p. 402). V. Alster 2007:122; Gadotti 2014:61; P. Attinger, *NABU* 2017/36; Halton/Svärd, *Women's Writing of Ancient Mesopotamia* 214.

⁵³ V. C. Wilcke, dans: R. Lux (ed.), *Schau auf die Kleinen ... Das Kind in Religion, Kirche und Gesellschaft* (2002) 13; Taylor 2005:28; comp. Lämmerhirt 2010:117-119.

⁵⁴ Litt. "Celui qui n'entretient pas une épouse, celui qui n'entretient pas un enfant n'est pas élevé vers *la spendeur/joie*." La lecture ancienne giri₁₇-ni eše₂ nu-il₂, litt. "son nez ne porte pas la corde" (encore Wilcke, loc. cit.), est exclue par SP 3.9 //, où c'est le destin (certainement défavorable) de l'ibila nu-ge-na, du "fils héritier indigne de confiance".

⁵⁵ V. J. Matuszak, *SANER* 13 (2016) 252.

⁵⁶ QQ + Peterson 2011:247 n° 225:6' sq. (photo pl. 49). V. E. Frahm, *CHANE* 42 (2010) 160 sq.

⁵⁷ QQ + Peterson 2011:248 n° 226:1' (cf. photo pl. 49). V. K. Volk, *OBO* 203 (2004) 73 avec n. 10 et Taylor 2005:28

⁵⁸ Litt. "Obtenir une épouse est (quelque chose) des êtres humains, obtenir un/des enfant(s) est (quelque chose) d'un/des dieux (collectif)."

zi-ga-ġu₁₀ du₁₁-ga ma-la-ga-ni / ušur na de₅-ga lu₂ du₁₄-da-ka-ni

Celle qui a dit: "*C'est moi qui paye*⁶⁰!" (est) son amie, mais la voisine qui a donné des conseils⁶¹ (est) son adversaire.

SP 1.185⁶²

ki-sikil gu₃ ra(-aḥ) ama-ni mu-un-si / ġuruš lu₂ gu₃ ra(-aḥ) ama-ni nu-mu-un-da-an-si

Une mère fait taire sa fille qui crie, mais elle ne peut pas faire terre *son garçon ou son homme* qui crie⁶³.

SP 1.190 sq. //⁶⁴

1.190 ^{usu3}I₃ al-ze₂-eb / ^{usu3}I₃.UDU al-^rze₂-eb / ta-am₃ gi₄-in-na/e ga-an-na-ab-ze₂-eġ₃-ġen

1.191 dur₂ šaḥa₂ ḥe₂-gu₇-e

La graisse (animale) est bonne, le suif est bon. Pourquoi devrais-je en donner à *une seule* (de mes) servantes⁶⁵? Qu'elle mange *un troufignon*⁶⁶ de porc!

SP 1.193 sq.

dur₁₁-ra du₁₀-ga-am₃ / peš₁₃ ge₁₇-ga-am₃ peš₁₃ dur₁₁-ra im-ma-diri-ga-ta

Etre malade — on s'en remet⁶⁷. Etre enceinte, c'est pénible. Mais être enceinte et malade, c'est trop⁶⁸!

SP 1.196⁶⁹

utul₂ du-bu-ul nu-zu mun-ta [al]-si₃ (// ab¹²-ta-si₃) / dug sur-ra nu-zu a-ta al-^rsi₃ / mussa niġ₂-silim nu-zu (// nu-un-zu-a) du₁₄ mu₂-mu₂ al-si₃

Une marmite qui ne connaît pas le mélange (des ingrédients) *est mise à mal*⁷⁰ par le sel; un récipient qui ne connaît pas les liquides tombant goutte à goutte⁷¹ *est mis à mal* par l'eau; et un beau-fils qui n'a pas appris à se réconcilier⁷² *est mis à mal* par la dispute.

SP 2.2 //⁷³

nam-tar-ġu₁₀ ga-am₃-du₁₁ in(-na)-am₃ / pa ga-am₃-e₃ sulummar-am₃

Je veux parler de mon destin, ce sont des insultes; je veux le dévoiler, c'est la honte.

⁵⁹ QQ + Peterson 2011:248 rev. 3' sq. (photo pl. 49). // aussi Peterson 2011:249 n° 227:10' sq.

⁶⁰ Litt. "*Ma dépense!*"

⁶¹ Comme na de₅-g désigne normalement le conseil d'un supérieur à un inférieur, il est possible que ce soit (aussi) le ton descendant de la voisine qui soit à la source de l'inimitié. Je remercie M. Endesfelder et H. Agnethler d'avoir attiré mon attention sur ce point.

⁶² V. V. Grandpierre, Sexe et amour de Sumer à Babylone (2012) 72 et Gadotti 2014:61.

⁶³ Litt. "Sa mère a fait taire une jeune fille qui crie, (mais) sa mère n'a pas pu faire taire *un jeune homme, un homme* qui crie"; ma traduction de ġuruš lu₂ ets très incertaine. Sur l'"aoriste gnomique" en sumérien, fréquent dans les proverbes, cf. Alster 2005:209 et Jagersma 2010:375.

⁶⁴ // aussi Alster 2007:133 sec. B 6 et Peterson 2011:251 n° 228.

⁶⁵ Essai de rendre compte de la correspondance entre locatif/directif (SN) et datif 3^e sing. pers. (SV), laquelle n'est toutefois pas particulièrement rare (cf. par ex. ELS 240 et J. Bauer, Mél. Wilhelm (2010) 59-62.

⁶⁶ Dans ce contexte, dur₂ doit désigner un morceau de très basse qualité et ne peut donc signifier "gigot".

⁶⁷ Litt. "c'est guérissable"; pour cette acception de du₁₀(-ga), comp. du₁₀-g "recouvrer la santé" (Instr. Šur. 246) et nu-du₁₀(-ga) "inguérissable" (UHF 224 et Saġba I 21 sq.).

⁶⁸ Litt. "après que ça a débordé/est devenu trop ...". C'est une parodie de (ša₃-ġu₁₀) im-ma-si im-ma-diri-ga-ta (//) dans Edubba'a B 64, Innana B 138 et SEpM 19:17, litt. "après que mon coeur/c'est devenu plein, a débordé", où cette phrase déçoit le paroxysme de la douleur physique et/ou morale.

⁶⁹ // aussi VV + Peterson 2011:251 n° 229:12' (photo pl. 50). V. J. Cale Johnson/M.J. Geller, CM 47 (2015) 197 sq. n. 29.

⁷⁰ Sur si₃ "*être éprouvé/abîmé/mis à mal/ruiné par, souffrir de*", v. infra à propos de SP 2.65.

⁷¹ Litt. "le dégoulinement, le dégouttement".

⁷² Litt. "la réconciliation"; pour cette acception de niġ₂-silim, cf. A.R. George, CUSAS 10 (2009) 84 sq. l. 13 et comm. pp. 93 sq. (traduit par *sullumātum*).

⁷³ // aussi Alster 2005:396 n° 4 (comm. p. 400). V. Jaques 2006:286 n. 591.

SP 2.3⁷⁴

nam-tar-ĝu₁₀ ušur-ĝa₂ ga-na-ab-du₁₁ / in-na ma-ĝa₂-ĝa₂

Je veux raconter mon destin à ma voisine, elle le tourne en insulte pour moi⁷⁵.

SP 2.11 //⁷⁶

nam-tar ur-ra-am₃ zu₂ mu-da-an-ku₅ / tu₉ mu-dur₇-ra-gen₇ im-ma-tab-tab / a-ba-am₃ (lu₂-ĝu₁₀)⁷⁷ ĥu-mu-da-an-zu

Le destin est un chien, il peut mordre. Il colle (au corps) comme un haillon, (disant): "A qui ai-je affaire? J'aimerais faire connaissance⁷⁸!"

SP 2.14⁷⁹

du-lum⁸⁰ ur-gi₇-ra-am₃ egir-ra-na/ni mu-un-DU

La misère⁸¹ est un chien, elle vous suit⁸².

SP 2.17

uku₂-re še ʿur₁₁-ru ʿnu-mu-un-zu-a ziz₂ a-na ba-ur₁₁-ru/e

Le pauvre homme n'ayant pas appris à cultiver l'orge, comment (pourrait-il) cultiver l'amidonnier?

SP 2.27⁸³

enim uku₂-ra-še₃ šu la-ba-ši-in-ti

Ce que dit un pauvre n'est pas pris en considération⁸⁴.

SP 2.28 //⁸⁵

DU.DU nam-uku₂-ra a₂ bi₂-ib₂-ĝar / lu₂ DU.DU zu in-kala ʷugu₆ lu₂ tuš-a nam-til₃ bi₂-ib-taĥ-e

Etre toujours en route met en échec la pauvreté. Celui qui a su mener une existence itinérante *s'est rendu fort*, il vivra plus longtemps que le sédentaire⁸⁶.

SP 2.29⁸⁷

uku₂ a-na-am₃ al-tur-re / e₂ ^{NA4}kinkin-na gu₂ ^{im}šu-rin-na-ka / tu₉ bir₇-ra-ni nu-kala-ge-dam / niĝ₂ u₂-gu de₂-a-ni nu-kiĝ₂-kiĝ₂-dam⁸⁸

⁷⁴ // Peterson 2011:257 n° 234:1' sq. V. J. Klein, CRRAI 60 (2017) 28 avec n. 18.

⁷⁵ Litt. "elle me le place dans une insulte".

⁷⁶ V. Taylor 2005:28; Vanstiphout 2004:49; Muntingh 2007:709; Klein, CRRAI 60, 29.

⁷⁷ lu₂-ĝu₁₀ seulement dans A; omis dans quatre duplicats.

⁷⁸ Litt. "Qui est-ce? Puissé-je le connaître!" (x 4) // "Qui est (mon homme =) ma victime? Puissé-je la connaître!" (A).

⁷⁹ V. Muntingh 2007:710.

⁸⁰ x 3 // nam-tar (A).

⁸¹ x 3 // "le destin" (A).

⁸² Litt. "elle va derrière lui".

⁸³ // Peterson 2011:257 sq. n° 235 rev. 1' sq. V. Vanstiphout 2004:49 et Klein, CRRAI 60, 34.

⁸⁴ Litt. "On n'a pas accepté la parole d'un pauvre" (perfectif à valeur gnomique).

⁸⁵ V. M. Civil, Mél. Birot (1985) 78.

⁸⁶ Litt. "Sans cesse aller a vaincu la pauvreté. L'homme qui sait/a su sans cesse aller *s'est rendu fort*, il ajoutera de la vie sur l'homme qui est assis." Le rare lu₂/mu-lu tuš(-a) signifie normalement "résident, qui réside (quelque part)" (v. A. Hattori, Text and Impressions: A Holistic Approach to Ur III Cuneiform Tablets from the University of Pennsylvania Expeditions to Nippur [Ph. D., University of Pennsylvania 2002] 212 avec n. 686; dans les textes litt. pB, cf. encore Home Fish 32, LU 310 et Rīmsîn I 2005:13). Ici, on peut hésiter entre "sédentaire" (le plus probable) et "qui est/reste assis". Dans le premier cas, on aurait une opposition entre vie nomade et vie sédentaire; l'affirmation qu'une vie nomade permet de surmonter la pauvreté serait toutefois un peu inattendue. Dans le second cas, l'idée serait qu'on peut échapper à son destin grâce à la migration. Elle risque cependant fort d'être anachronique.

⁸⁷ // aussi Alster 2005:399 n° 20 (comm. p. 402) et Alster 2007:146 n° 9. V. Klein 2014:288 et id., CRRAI 60, 32 sq.

Le pauvre, comme *il est dans le besoin*⁸⁹! (Son) moulin, c'est le bord du four⁹⁰. Son vêtement déchiré ne peut être repris, ni ce qu'il a perdu être recherché⁹¹.

SP 2.30⁹²

uku₂-re (// uku₂) ur₅-ra-am₃ al-tur-re / ka-ta kar-ra ur₅-ra ab-su-su

Ce pauvre⁹³, c'est à ce point qu'il est dans le besoin: ce qui a été arraché à (sa) bouche sert à payer (ses) dettes.

SP 2.37 // ⁹⁴

dub-sar-me-en mu ni₂-za nu(-e)-zu / igi ni₂-za sag₃-ga

Tu (prétends) être un scribe, et tu ne sais pas (écrire)⁹⁵ ton propre nom! Frappe-toi le visage⁹⁶!

SP 2.38 // ⁹⁷

dub-sar-(r)e mu deš-am₃ ħe₂-en-zu / šu-ni ħe₂-sa₆-sa₆ e-ne-am₃ dub-sar-am₃/re

Si un scribe ne sait (écrire qu')une (seule) ligne, mais que sa main est très belle, il est (vraiment) un scribe.

SP 2.39⁹⁸

nar-re en₃-du deš-am₃ ħe₂-en-zu / ad-ša₄-am₃ ħe₂-en-sa₆ e-ne-am₃ nar(-ra)-am₃

Si un chanteur ne sait (qu')un (seul) chant, mais que ses *trémolos* sont bons, il est (vraiment) un chanteur.

SP 2.40 // ⁹⁹

dub-sar šu ka-ta sa₂-a e-ne-am₃ dub-sar-ra-am₃

Un scribe (dont) la main a égalé la bouche¹⁰⁰ est (vraiment) un scribe.

SP 2.41 // et **SP 2.57**¹⁰¹

2.41 nar za-pa-aġ₂ nu-du₁₀-ga ħu-ru(-um) nar-e-ne

2.57 nar za-pa-aġ₂ ħe₂-en-du₁₀ e-ne nar-am₃

⁸⁸ Ainsi A, XXXX et probabl. Alster 2007:146 n° 9 // nu-kiġ₂[?]-kiġ₂[?]-NE(-de₃/ne) (Alster 2005:399 n° 20) // nu-mu-un-kiġ₂-kiġ₂-ne (D + S et probabl. V) (3° pl. imperfective).

⁸⁹ Pour al-tur-re (A et D + S; aussi V et XXXX pour SP 2.30 [mais XXXX a mu-un-tur-re en 2.29]), on peut hésiter entre "*il est réduit à rien, il est dans le besoin*" (-tur-re = {tur + ed}) et "on le réduit à rien". Pour la première possibilité, cf. Alster 2005:399 n° 20 ukur₃-e a-na-^a i-im-tur "Ce pauvre, comme il est réduit à rien!" (dans cette version, la ligne clôt le proverbe); mu-un-tur-re (XXXX et Alster 2007:146 n° 9) a en revanche toutes les apparences d'être une forme verbale transitive active.

⁹⁰ L'idée est probabl. que le pauvre n'a pas de pain, mais ne peut que ramasser les miettes restées au bord du four (le ^{im}šu-rin-na est souvent utilisé pour cuire le pain). D'après Klein en revanche, "the area around the oven is where the poor has to grind his flour by himself, not in a regular mill-house, for being so little" (CRRAI 60, 33 n. 44).

⁹¹ Ainsi A, XXXX et probabl. Alster 2007:146 n° 9 // "on ne recherche pas ce qu'il a perdu" (D + S et probabl. V).

⁹² Comp. Alster 2007:146 n° 9. V. Alster 1999.

⁹³ A savoir celui de SP 2.29. Remarque que dans Alster 2007:146 n° 9, [uku₂]-^x ur₅-ra-am₃ ^{mu-un}-tur-[re] clôt SP 2.29 et n'est pas suivi de ka-ta kar-ra ur₅-ra ab-su-su.

⁹⁴ // aussi Alster 2005:397 n° 8 et Peterson 2011:260 n° 238:1'. V. Taylor 2005:28 et Vanstiphout 2004:49.

⁹⁵ Pour zu "savoir (écrire)", comp. SP 2.38.

⁹⁶ En signe de honte.

⁹⁷ // aussi Alster 2005:397 n° 9 (comm. p. 401); Krebernik 2008:79-81 n° 11:1-4; Peterson 2011:260 n° 238:2'-4'. V. Veldhuis 2000:385; Vanstiphout 2004:49; Taylor 2005:28.

⁹⁸ // aussi Alster 2005:397 n° 10 (comm. p. 401); Krebernik 2008:79-81 n° 11:5-8; Peterson 2011:260 n° 238:5'-7'. V. K. Volk, dans: W. Fährdrich (ed.), *Improvisation II* (1994) 187 avec n. 60; Alster 1999; Jaques 2006:14; D. Shehata, GBAO 3 (2009) 34.

⁹⁹ // aussi Krebernik 2008:79-81 n° 11:9-10. V. Vanstiphout 2004:49.

¹⁰⁰ C'est-à-dire écrit aussi vite que l'on dicte.

¹⁰¹ // aussi Krebernik 2008:79-81 n° 11:11-12. V. J. Klein/Y. Sefati, dans: B. Noegel (ed.), *Puns and Pundits* (2000) 29 sq.; Jaques 2006:14; Klein 2014:281.

2.41 Un chanteur (dont) la voix n'est pas agréable est un rustre entre les chanteurs.

2.57 Si la voix d'un chanteur est agréable, il est (vraiment) un chanteur¹⁰².

SP 2.47¹⁰³

dub-sar eme-gi₇ nu-mu-un-zu-a a-na-am₃ nam-dub-sar-ra-ni (// a-na-am₃ dub-sar e-ne)

Un scribe qui n'a pas appris le sumérien, quelle sorte de scribe est-il¹⁰⁴?

SP 2.50¹⁰⁵

dub-sar šudum-ma im-ma/e ba-an-la₂ / dub-sar im-ma šudum-e ba-an-la₂

Un scribe (responsable) des comptes est mauvais pour (écrire) des tablettes, un scribe (responsable) des tablettes est mauvais pour les comptes¹⁰⁶.

SP 2.53¹⁰⁷

dub-sar tur inda₃/niĝ₂ ša₃-gal-la-ni-še₃ bi₂-ib₂-diri-diri-^rge^r¹⁰⁸ / nam-dub-sar(-ra)-še₃ ĝeš^{tu9} ĝeštu nu-ub-ši-ĝa₂-ĝa₂

Un jeune scribe qui se remplit trop *l'estomac*¹⁰⁹ n'applique pas (son) esprit à l'art du scribe¹¹⁰.

SP 2.54 //¹¹¹

dub-sar pe-el-la₂ lu₂-mu₇-mu₇-ma-kam (// lu₂-mu₇-mu₇-^rka^r // lu₂-mu₇-a-kam //) / nar pe-el-la₂ lu₂ ge-di-da-kam / gala pe-el-la₂ lu₂ ge-SU₃^r(-a)-kam / dam-gara₃ pe-el-la₂ da-be₄-ri-ri-a-kam / naĝar pe-el-la₂ lu₂ ĝeš^{bala(-a)-kam} / si₇ pe-el-la₂ lu₂ ^{uruda}kiĝ₂(-a)-kam / šidim pe-el-la₂ im GID₂.GID₂(-a)-kam

Un scribe déchu devient un exorciste, un chanteur déchu devient un joueur de pipeau, un chantre déchu devient un flûtiste, un marchand déchu est (chargé de) *la conduite des animaux*¹¹², un menuisier déchu devient un fabricant de quenouilles, un forgeron déchu devient un fabricant de faucilles, un maçon déchu devient *un transporteur d'argile*¹¹³.

SP 2.56¹¹⁴

dub-sar ša₃ dab₅-ba nu-un-zu-a enim bala-e me-da ħe₂-em-tum₃

Le scribe qui n'a pas saisi le sens (d'un texte)¹¹⁵, comment parviendrait-il à le traduire?

¹⁰² Litt. "Un chanteur, que la voix soit agréable, il est un chanteur."

¹⁰³ V. Vanstiphout 2004:49.

¹⁰⁴ Litt. "quoi (est)/est son art du scribe?" // "quoi un scribe (est-il)?" (A).

¹⁰⁵ // Alster 2005:397 n° 11 (comm. p. 401). V. Vanstiphout 2004:50; J. Cale Johnson/M.J. Geller, CM 47 (2015) 230; M. Ceccarelli, ORA 16 (2016) 56.

¹⁰⁶ Litt. "Un scribe des comptes est déficient dans/pour l'argile, un scribe de l'argile est déficient pour les comptes."

¹⁰⁷ // Alster 2005:398 n° 12. V. Å.W. Sjöberg, HSAO 9 (2004) 264 n. 19.

¹⁰⁸ Ainsi A // a-ab-diri-diri-a (Alster 2005:398 n° 12).

¹⁰⁹ Litt. "Un jeune scribe (topicalisé): il fait déborder les choses/le pain pour son *estomac*" (A) // "Un jeune scribe qui *fait déborder* les choses/le pain (...)" (Alster 2005:398 n° 12).

¹¹⁰ Ainsi A et probabl. Alster 2005:398 n° 12 // "aux (choses) de l'art du scribe" (génitif sans régent) (AA).

¹¹¹ // aussi Alster 2005:397 n° 7 (comm. p. 401). V. K. Volk, dans: W. Fährdrich (ed.), *Improvisation II* (1994) 187 n. 60; G.J. Selz, ASJ 17 (1995) 267; Taylor 2005:28; Jaques 2006:382 sq. n. 823.

¹¹² da-be₄-ri-ri pourrait désigner un aide-marchand(?) chargé de la conduite des animaux (v. Gordon 1959:213 et G.J. Selz, ASJ 17 [1995] 267). La traduction par "twister(?)" (B. Alster, Mél. Limet [1996] 3 avec n. 9; Alster 1997:55 et 365; J. Taylor, Or. 70 [2001] 226) est invraisemblable, car dans Ur-BaU 11 ii 1, c'est certainement une profession "honorabile".

¹¹³ Pour cette traduction très incertaine, cf. W. Heimpel, CUSAS 5 (2009) 250 à propos de im gid₂: "'Hauling earth' is a literal translation. Earth could have been hauled on sleds over moist tracks. [...] On the contrary, the fact that hauling earth is mentioned only together with carrying earth makes a different method of transport unlikely and rather indicates a special phase in the transport of earth from excavation to work site."

¹¹⁴ V. Vanstiphout 2004:50.

¹¹⁵ Pour ša₃ dab₅ "saisir (le coeur =) le sens (profond), comprendre", cf. Alster 1997:365 sq. (d'après lui, l'expression signifierait "grasping (with) the heart"). Il est encore attesté dans DI B₁ 51.

SP 2.61 //¹¹⁶

ka₅^a ġeš-tu⁹ ġeštu-bi al-ge₁₇ ġiri₃-bi al-guz-e¹¹⁷ / ka₅^a kuġ₂-bi al-dugud / ġeš-gana₂-ur₃ la₂-am₃(-)*me(-)*e-[še] / ka₅^a ġeš-si-ġar-bi ġeš-ġušur-am₃

Un renard aux oreilles malades ne bougera pas les pattes¹¹⁸. Le renard, sa queue est lourde, c'est une herse suspendue¹¹⁹, dit-on. Le renard, son verrou est une poutre¹²⁰.

SP 2.62¹²¹

ka₅^a-a e₂-a-ni nu-mu-da-an-^rdu₃ / e₂ gu₅-li-na/ni/ne-še₃ al-tar-re ba-gub

Le renard ne fut pas à même de bâtir sa propre maison, (mais(?)) *en ce qui concerne* la maison de son ami, il offrit ses services pour les travaux de construction¹²².

SP 2.65¹²³

ka₅^a ġiri₃-suħub₂ am-ma-ke₄ ġiri₃-ni bi₂-in-gub nu-ub-si₃ e-še

Un renard ayant posé la patte sur le *sabot*¹²⁴ d'un aurochs dit: "*Cela ne (t')a pas fait mal*"^{125 126?}

SP 2.66¹²⁷

ka₅^a(-a) ġidru an-da-ġal₂ a-ba-am₃ an-duda-de₃(-en) / kišeb an-ši-la₂ a-na-am₃ ab-gur-re(-en)

Si le renard a un bâton, (il se dit): "Qui vais-je frapper?"; s'il porte un sceau, "Que vais-je contester"^{128?}

SP 2.67¹²⁹

ka₅^a(-a) a-ab-ba-še₃ ġeš₃-a-ni u₃-bi₂-in-sur / a-ab-ba tun₃-bi (// [a-ab]-ba du₃-a) kaš₃-ġu₁₀-um e-še

¹¹⁶ // aussi Peterson 2011:260 n° 237 rev.(?) ii' 5. V. N. Veldhuis/H. Hilprecht, AfO 50 (2003/2004) 40 sq. n° 29.

¹¹⁷ x 4 // al-gaz-za (FF, cassite; v. Veldhuis/Hilprecht, loc. cit.).

¹¹⁸ Litt. "Un renard: ses oreilles sont malades, ses pieds sont bloqués/paralysés". Le sens est probabl. qu'un renard sourd ne prendra pas la fuite (et en subira les conséquences). Pour guz "être bloqués, sans force, paralysés (pattes, genoux)", cf. Lugalb. II 165 et comp. l'akk. *sakālu* (CAD S 69 s.v. sakālu B). Les traductions du type "its foot/feet will be crushed/crippled" ne sont correctes que pour la leçon cassite al-gaz-za (FF).

¹¹⁹ Cette métaphore s'explique probabl. par le fait qu'il est dit de la queue du renard qu'elle "traîne sur le sol" (cf. par ex. CA 257 et Hēndursaġa A 78 et v. plus généralement A. Löhnert, AOAT 365 [2009] 344 sq.; Klein 2014:286 sq.; L. Verderame, SANER 12 [2017] 399 sq.). Noter en passant que l'importance jouée par la queue du ka₅^a plaide contre l'identification de cet animal avec le chacal, qui a été parfois proposée (en dernier lieu par W. Heimpel, dans J.C. Franklin, Kinyras. The Divine Lyre [= Hellenic Studies 70, 2015] 590 avec n. 38).

¹²⁰ Le sens de cette dernière phrase m'échappe.

¹²¹ Comp. SP 23.7:7-8. V. G. Farber, OPSNKF 11 (1989) 147; W. Heimpel, CUSAS 5 (2009) 232; Lämmerhirt 2010:668 n. 144.

¹²² Litt. "il se plaça/se mit à disposition pour les travaux de construction". Si ma traduction est correcte, on aurait un nouvel exemple du fait que le renard se surestime: quoique incapable de construire sa propre maison, il offre ses services pour bâtir celle des autres. Grammaticalement un peu plus difficile (j'aurais attendu al-tar e₂ gu₅-li-na-ke₄ ou e₂ gu₅-li-na(-ka) al-tar-bi), mais contextuellement peut-être préférable (surtout dans la leçon de SP 23.7:7-8, laquelle repose toutefois sur une réinterprétation) est la traduction usuelle (litt.) "Le renard ne put bâtir sa propre maison. Pour la maison de son ami, il se mit à disposition pour les travaux de construction." Le renard, incapable de se construire une maison, offre ses services pour bâtir celle de son ami, dans l'intention de s'y installer ensuite.

¹²³ V. M. Civil, AulOr.-S 5 (1994) 147 n. 13; Vanstiphout 2004:50; N. Veldhuis, GMTR 6 (2014) 209-211.

¹²⁴ Pour ġiri₃-s/zuħub₂, un type de sabot(?), cf. Gordon 1959:221.

¹²⁵ Sur cette acception très incertaine de si₃-g, comp. peut-être NL 155, SP 1.196 (v. supra ad loc.) et SP 5.57, où si₃-g pourrait signifier "*frapper, malmener, être malmené, être mis à mal*".

¹²⁶ Pour une interprétation tout à fait différente, v. Civil, loc. cit.: "[T]he fox put his foot over the footprints of a wild bull and said 'it does non fit'". Elle est sémantiquement excellente et rend mieux compte de si₃, mais la traduction de ġiri₃-suħub₂ par "footprints" ne me semble reposer que sur le contexte.

¹²⁷ // Alster 2007:82 rev. 3. V. Vanstiphout 2004:50 et Lämmerhirt 2010:255.

¹²⁸ Litt. "Le renard a un bâton: "Qui vais-je frapper?" Un sceau pend à lui: "Sur quoi vais-je revenir?" Pour SN_{erg}. SN_{abs}. an-da-ġal₂, v. surtout muš-laħ₅-e / muš an-da-ġa[l₂] (Veldhuis 2000:395 sq., CBS 6565:5 sq.) et comp. SN_{erg}. (...) an-da-tuku au III^c mill. Cf. aussi Lexique sum.-fr., note à propos de ġal₂.

¹²⁹ Alster 2005:396 n° 2 (comm. p. 400) n'est pas un duplicat de SP 2.67 (P. Attinger, NABU 2017/36). V. R.S. Falkowitz, Entretiens sur l'Antiquité classique 30 (1984) 13 et 20-22; Krispijn 1993:134.

Le renard ayant uriné dans la mer, "Toute la mer est mon urine", dit-il.

SP 2.68 //¹³⁰

ka₅^a(-a) nu-un-dab₅ ^{ĝeš}aza-gu₂-bi al-AK-e

*Le renard n'a encore rien pris qu'il fait (déjà) un collier (pour sa future proie)*¹³¹.

SP 2.69¹³²

ka₅^a-a dam-a-ni an-na-ab-be₂ / ĝa₂-nu unu^{ki}(-ga) ^{ga}garaš₆^{SAR}-gen₇ zu₂ ga-am₃-gaz-e-en-de₃-en / kul-aba^{ki} kuš^e-sir₂-gen₇ ĝiri₃-me-a ga-am₃-ma-ab-si-ge₄-en-de₃-en / iri-še₃ ĝeš₂-u us₂¹³³ nu-te-a-ba / iri-da ur-re še₂₆ am₃-da-ge₄-ge₄ / geme₂-tum-ma-al^{ki} geme₂-tum-ma-al / dur₂-zu-še₃ ĝa₂-nam-ma-da / iri^{ki}-da niĝ₂ ħulu-e še₂₆ am₃-da-ge₄-ge₄

Le renard dit à son épouse: "Viens! Nous allons mastiquer Uruk comme un poireau, mettre à nos pieds Kulaba comme (une paire de) sandales!" Ils n'étaient pas encore à 3,6 km de leur but¹³⁴ que, dans la ville¹³⁵, des chiens se mirent à aboyer. "Geme-Tummal¹³⁶, Geme-Tummal, accompagne-moi chez toi¹³⁷! Dans la ville¹³⁸, il y a de méchantes créatures qui hurlent!"

SP 2.71 //¹³⁹

lul du₁₁-ga-ab zi du₁₁-ga-ab lul ba-e-si₃-ki

Dis des mensonges, (puis) dis la vérité, (on dira(?)): "Il ment!"¹⁴⁰

SP 2.72¹⁴¹

lul du₁₁-du₁₁ ra-gaba ki bad-ra₂

Le menteur impénitent (est) un messager (venant) de contrées lointaines.

SP 2.73¹⁴²

anše al du₁₁-du₁₁-ge para₁₀ al-ħuĝ-ħuĝ-e/ĝe₂₆

L'âne, qui convoite tout, louerait (même) des sacs¹⁴³!

¹³⁰ // SP Geneva rev. i 10. V. Alster/Oshima 2006:52; Klein 2014:283; N. Veldhuis, GMTR 6 (2014) 209-211.

¹³¹ Litt. "Le renard n'a rien pris, il fait son (de sa future proie) *carcan*." La traduction usuelle "Il n'a pas encore pris de renard qu'il fait (déjà) un *carcan* pour lui" rend mieux compte de -bi, mais laisse inexplicite l'ergatif dans deux ou trois textes de Nippur (A, EE et peut-être II; d'après Sallaberger et les participants à son séminaire, pourrait être un démonstratif: "Er hat den/diesen Fuchs noch nicht gefangen"). Remarquer par ailleurs que dans ce contexte, on attend plutôt que ce soit le renard qui soit tourné en ridicule, comme c'est le cas dans SP 2.62, 64(?), 65-67 et 69. ^{ĝeš}aza-gu₂/bala désigne un type de carcan ou de collier, originellement probabl. pour un ours, mais à en juger d'après les textes lexicaux aussi pour les chiens et les lions (v. les dictionnaires akkadiens s.v. *erinnu*, *nabalkattu*, *nabartu*, *nabāru* et *šigaru*). Cf. aussi Gordon 1959:224 et A. Salonen, AOAT 25 (1970) 399 sq.

¹³² // N. Veldhuis/H. Hilprecht, AfO 50 (2003/2004) 41 n° 30. V. R.S. Falkowitz, Entretiens sur l'Antiquité classique 30 (1984) 9 sq.; Krispijn 1993:135; M. Civil, AulOr. 17-18 (1999-2000) 182 sq.; J. Black, Topoi Suppl. 2 (2000) 375 avec n. 13; B. Alster, Or. 75 (2006) 380 sq.

¹³³ Ainsi JJ // ĝeš₂-u (EE) // ĝeš₂ NINDA us₂ (KK et PPP).

¹³⁴ Ainsi JJ et probabl. EE, litt. "après qu'il ne s'est pas approché de la ville à 600 (*nindan*) de longueur"; KK et PPP ont "à 360 m de longueur".

¹³⁵ Litt. "depuis la ville".

¹³⁶ Nom de l'épouse du renard, litt. "Servante/Esclave de Tummal". Le nom vise certainement à un effet comique, mais je ne vois pas lequel.

¹³⁷ Litt. "viens avec moi dans ta demeure!"

¹³⁸ Litt. "depuis la ville".

¹³⁹ V. Jaques 2006:17 et Lämmerhirt 2010:81 et 527.

¹⁴⁰ L'interprétation usuelle "cela sera considéré comme/pris pour un mensonge" laisse l'absolutif lul inexplicable. Par ailleurs, lul si₃-g/k "tromper, mentir" est une expression bien attestée. Pour une interprétation différente, v. Lämmerhirt, loc. cit.

¹⁴¹ V. J. Cale Johnson/M.J. Geller, CM 47 (2015) 177 sq.

¹⁴² V. Attinger, ELS 384 n. 1021 et Alster/Oshima 2006:42 n. 15.

¹⁴³ Qu'il devra ensuite porter!

SP 2.74¹⁴⁴

anše ħu-nu-zu kaš₄-ta e₃-a / ^den-lil₂ lu₂ ħu-nu-zu lirim-ta e₃-a

Ton âne, (maintenant(?)) sans force, l'a emporté dans des courses, ô Enlil, ton homme, (maintenant(?)) sans force, l'a emporté dans des épreuves athlétiques¹⁴⁵.

SP 2.85¹⁴⁶

gud su₇-ta/da kar-ra-gen₇ lib ab-si-ge

Il se tient coi comme un boeuf qui s'est enfui de l'aire de battage.

SP 2.93 //¹⁴⁷

gud kur₂-ra u₂ gu₇-gu₇ / gud ni₂-ġa₂ u₂-šem-e ba-nu₂

Les boeufs des étrangers sont toujours à brouter de l'herbe¹⁴⁸, mais les miens propres n'ont rien à manger¹⁴⁹.

SP 2.108¹⁵⁰

ur galam-galam igi-kal lu₂ teš₂ nu-tuku(-am₃/a)

Un chien *sournois*¹⁵¹ est un animal dangereux¹⁵², une créature impudente¹⁵³.

SP 2.121 //¹⁵⁴

sa₆-ga-bi pa₃-da ħulu-bi u₂-gu de₂-am₃

Le bonheur est de trouver (quelque chose), le malheur de le perdre¹⁵⁵.

SP 2.122¹⁵⁶

i₃[?]-pa₃ ba-ħul₂-le-en / u₂-gu i-ni-in-de₂ ṛša₃[?]-ġu₁₀ la-ba-ge₁₇-ga-am₃

J'ai trouvé (quelque chose), je m'en suis réjoui. Je[!] l'ai perdu, mon coeur n'en a pas souffert.

SP 2.123 //¹⁵⁷

¹⁴⁴ Pour NN, v. Peterson 2011:261 n° 239 (+ N 5440); d'après CDLI P231522, + N 5433. V. R. Rollinger, Nikephoros 7 (1994) 26.

¹⁴⁵ Litt. Ton âne faible/affaibli qui l'a emporté dans des courses, ô Enlil, ton homme faible/affaibli qui l'a emporté dans des épreuves athlétiques". Pour kaš₄-ta e₃ "sortir vainqueur d'une course, l'emporter dans des courses", cf. encore ŠB 127 et ŠE 37 (v. C. Wilcke, Das Lugalbandaepos [1969] 179 avec n. 461 et ELS 581). Remarquer que dans Visicato/Westenholz, CUSAS 11, 21 rev. i 5, kaš₄-ta e₃-a est apparemment un nom de "fonction" ("*vainqueur aux courses*" v.s.?).

¹⁴⁶ V. Muntingh 2007:712; Lämmerhirt 2010:666; M. Ceccarelli, ORA 16 (2016) 194.

¹⁴⁷ // aussi Alster 2007:137 sec. C 4. V. Waetzoldt, RIA 11, 384.

¹⁴⁸ Litt. "le boeuf de l'étranger/ennemi: manger sans cesse de l'herbe"; "le boeuf étranger/ennemi" serait aussi envisageable.

¹⁴⁹ Litt. "sont couchés sur l'herbe". D'après Alster, loc. cit., et Waetzoldt, loc.cit., l'idée ne serait pas qu'ils restent couchés sans manger, mais qu'ils se reposent repus dans de gras pâturages. Cette interprétation est toutefois exclue par u₂-šem-e nu₂ dans CA 248 sq. et LSU 312, où l'expression est clairement associée à la famine.

¹⁵⁰ // Peterson 2011:264-266 n° 244:6 sq. V. Å.W. Sjöberg, ZA 88 (1998) 258 n. 40 et J. Peterson, NABU 2008/41.

¹⁵¹ Pour ce sens très incertain de galam-galam, comp. l'acception "tromper" de *nakālu*.

¹⁵² Pour igi-kal "*animal/personne sauvage, brutal, dangereux*" v.s., cf. Sjöberg, loc. cit. et les dictionnaires akkadiens s.v. *akšu/wakšu* et *šakšu*.

¹⁵³ Sémantiquement préférable serait "Un chien *sournois* et *dangereux*, (c'est un maître impudent =) a un maître impudent" (comp. ETC SL), mais cette interprétation est contredite par Edubba'a D 76 (ISET 2, 95, Ni 9618¹:1' et dupl. non publiés), où [ur] galam-galam igi-kal lu₂ teš₂ nu-tuku-[?]am₃ semble être une série d'injures.

¹⁵⁴ V. Jaques 2006:16.

¹⁵⁵ Litt. "Son (de quelque chose) bonheur, il est trouvé, son malheur, il est perdu"; -bi a dans les deux cas une valeur objective.

¹⁵⁶ V. Jaques 2006:52.

¹⁵⁷ V. Vanstiphout 2004:50 et Jaques 2006:16.

nam-sa₆-ga kaš-am₃ nam-ḥulu kaskal-am₃

Le plaisant, c'est la bière, le déplaisant, le voyage¹⁵⁸.

SP 2.124¹⁵⁹

sa₆-ga-ni-še₃ tuku-am₃ ḡalga-ni-še₃ taka₄-am₃

Il l'épousa parce qu'elle était *jolie*, il la répudia parce qu'elle avait de l'esprit¹⁶⁰.

SP 2.134¹⁶¹

saḡ SAR-ra siki ba-an-TUKU.TUKU / u₃ lu₂ še de₅-de₅-ga^d ezinam₂ ba-an-diri-diri e-še (/ ba-ab-diri-ga)

Qui a rasé (sa) tête¹⁶² a eu (ensuite) plus de cheveux, et qui a récolté beaucoup d'orge a accru (ses futures moissons de) grain¹⁶³.

SP 2.138¹⁶⁴

šu šu-a ba-ab-taḡ e₂ lu₂ al-du₃-e / ša₃-gal ša₃-gal-e ba-ab-taḡ e₂ lu₂ al-gul-e

Une main se joint-elle à une main, la maison d'un homme est construite. Un estomac se joint-il à un estomac, la maison d'un homme est détruite¹⁶⁵.

SP 2.141¹⁶⁶

ama ḡuruš usa-e du₂(-ud)-da niḡ₂-sig-ga ba-nu₂

Une mère qui a donné naissance à *ces* huit garçons va devoir dormir sur une mince paillasse¹⁶⁷!

SP 2.149 //¹⁶⁸

ṛa⁷-da ab-tuš kur-ša₃-še₃/ga igi du₈ / ṛni₂⁷-bi-še₃ igi nu-du₈

Il vit au bord des eaux, mais a les yeux tournés vers le coeur de la montagne. Il ne regarde pas vers soi-même¹⁶⁹.

SP 2 + 6.154 //¹⁷⁰

¹⁵⁸ Noter l'allitération kaš/kaskal.

¹⁵⁹ V. Vanstiphout 2004:50 et Jaques 2006:16.

¹⁶⁰ Litt. "Pour sa *beauté*, elle est épousée; pour son esprit, elle est répudiée." Au lieu de "pour sa *beauté*", "pour son *plaisir*" = "pour le plaisir qu'elle donne" (valeur objective du suffixe possessif) serait également envisageable (pour cette acception, cf. par ex. SP 5.78 P et SP 9.a13 et passages parallèles [v. Alster 1997:179 sq.]). L'interprétation usuelle "Il l'épousa pour son plaisir, il la répudia après réflexion (litt. "à cause de son plaisir/à cause de sa réflexion") n'est pas non plus exclue, quoique j'eusse plutôt attendu ad ge₄ pour "réfléchir".

¹⁶¹ V. N. Veldhuis, JCS 52 (2000) 80; Å.W. Sjöberg, Mél. Wilcke (2003) 253 sq.; A. Bartelmus, UAVA 12 (2016) 473 sq.; M. Viano, The Reception of Sumerian Literature in the Western Periphery (2016) 64.

¹⁶² Ou "une tête rasée", quoique le /n/ précédant TUKU.TUKU fasse alors difficulté.

¹⁶³ Litt. "Qui a rasé (sa) tête a obtenu beaucoup de cheveux, et l'homme qui a récolté beaucoup d'orge a fait le grain beaucoup plus grand." J'admets que ba-an-TUKU.TUKU et ba-an-diri-diri sont des perfectifs; ba-ab-diri-ga (UET 6, 293) pourrait être en revanche une forme imperfective, si -Ca recouvre -Ce, comme ce n'est pas rarement le cas déjà à l'époque paléobab. (v. provisoirement ELS 222).

¹⁶⁴ // SP Geneva rev. i 8. V. Å.W. Sjöberg, HSAO 9 (2004) 264 n. 19; Alster/Oshima 2006:51; Klein 2014:283.

¹⁶⁵ Litt. "Une main a été/est ajoutée à une main, on construit la maison d'un homme. Un estomac a été/est ajouté à un estomac, on détruit la maison d'un homme." L'alternance locatif/directif (šu-a, ša₃-gal-e) dans B et SP Geneva rev. i 8 est énigmatique. A a šu-a et ša₃-gal-la.

¹⁶⁶ V. G. Farber, BaBi. 8 (2014) 170.

¹⁶⁷ Litt. "Une mère qui a donné naissance à *ces* huit garçons couche sur une mince chose." L'idée doit être qu'ayant huit garçons, elle n'a plus de lit à elle. Pour niḡ₂-sig-ga associé au lit, cf. Dial. 5:125 (mns. J. Matuszak): aḡ₂(-)-sig-bi/ga² ṛNE² x² [x] ṛmu-nu₂²-da-ni "Cette chose mince/une mince natte ... est son lit"; comp. 97a. Pour sig dans l'acception "mince, étroit", cf. H. Waetzoldt, CUSAS 6 (2011) 440 sq. (entre autres niḡ₂ sig-sig); pour niḡ₂-sig, v. aussi Å.W. Sjöberg, HSAO 9 (2004) 257 avec n. 2.

¹⁶⁸ // aussi Peterson 2011:266 n° 245:12' sq.(?). V. Veldhuis 2000:390.

¹⁶⁹ Litt. "Il se trouve (avec =) au bord des eaux, regardant vers le coeur de la montagne, ne regardant pas vers soi-même."

¹⁷⁰ // Peterson 2011:266 n° 245:11'.

e₂-gal i₇ maḥ-[a]m₃ ša₃-bi ʿgud du₇(-du₇)-damʿ

Le palais est un immense fleuve, son coeur est un (troupeau de) boeufs *se bousculant*¹⁷¹.

SP 2 + 6.156 // SP 14.23¹⁷²

ʿe₂-gal ki-ma-an-ze₂-er ʿnuʿ-u[mʰ]-zu dab₅-dab₅-be₂

Le palais est un terrain glissant, qui s'empare de *ceux qui ne le connaissent pas*¹⁷³.

SP 2 + 6.157 //¹⁷⁴

e₂-gal e₄-ri-a nu-da₁₃-da₁₃ / ġeš^sma₂-gur₈ in-nu-da nu-da₁₃-da₁₃ / dumu-gi₇-bi/ra du-lum la-ba(-an)-da₁₃-da₁₃¹⁷⁵ /
dumu munus lugal-la eš₂-dam[(-ma) ...-da₁₃-da₁₃] (la dernière phrase est seulement dans CBS 13890 et probabl.
SP Geneva rev. iii 3)

Le palais ne peut éviter les terres arides, le bateau *magur* ne peut éviter la paille¹⁷⁶, *le noble* ne peut éviter la corvée, et la fille du roi [ne peut éviter] l'auberge^{177 178}.

SP 3.6 //¹⁷⁹

u₄-da ga-ġen na-gada(-a)-kam / u₄ ul-la ga-ġen sipa tur-ra-kam / ga-ġen ga-ġen-na-am₃ u₄ mi-ni-ib-zal-zal-e

"J(y) vais aujourd'hui!", c'est ce qu'un pâtre dit. "J(y) vais *tantôt!*", c'est ce qu'un pastoureau dit. *C'est ainsi que l'on perd son temps avec des "J(y) vais, j(y) vais"*^{180!}

SP 3.8 //¹⁸¹

šu nu-luḥ-ḥa kaš i₃-de₂-a / uš₇ du₁₁-ga ġiri₃ nu-saga₁₁-a / giri₁₇ te(-en)-na saḥar nu-ge₄-a / eme AK an-bar₇ an-dil₂
nu-ġa₂-ġa₂ / niġ₂-ge₁₇^dutu-kam

Verser de la bière sans s'être lavé les mains, expectorer et ne pas écraser du pied (les crachats), moucher (son) nez et ne pas recouvrir de terre (les mucosités), *se langotter* en plein jour sans se mettre à l'abri des regards, ce sont des abominations aux yeux d'Utu¹⁸².

SP 3.12

¹⁷¹ Ou "chargeant/donnant de la corne". L'idée doit être qu'il règne une intense agitation à l'intérieur du palais.

¹⁷² V. Vanstiphout 2004:51.

¹⁷³ Le sens semble clair, mais la construction fait difficulté (attendu serait nu-zu(-a)). Si la lecture nu-u[mʰ]-zu est correcte, traduire peut-être litt. "(...) On ne le (le palais) connaît pas, il (le palais) s'empare d'eux"; dab₅-dab₅-be₂ serait une forme verbale conjuguée sans préfixe.

¹⁷⁴ // SP Geneva rev. iii 3. V. Seminara 2006:287; Klein 2014:281 sq.; Konstantopoulos 2017:133, 134, 137 avec n. 40.

¹⁷⁵ Ainsi la leçon principale // dumu-gi₇ du-lum-ma nu-da₁₃-da₁₃ (SP 14.20 et SP 25.11) // [du]mu-gi₇ du-lum nu-da₁₃-d[a₁₃] (UET 6, 317).

¹⁷⁶ Un chargement de peu de valeur.

¹⁷⁷ Où elle devra se prostituer.

¹⁷⁸ Litt. "Le palais n'échappe pas aux terres arides, le bateau *magur* n'échappe pas à la paille, son (du palais) *noble*, la corvée ne l'épargne pas (// *le noble* n'échappe pas à la corvée), la fille du roi [n'échappe pas] à l'auberge." Si cette interprétation est correcte, du-lum (au lieu de dulum-e) fait difficulté. L'alternative serait d'admettre que dumu-gi₇-bi est un ergatif et de traduire "son *noble* n'évite pas la corvée"; le /n/ préradical serait alors toutefois problématique.

¹⁷⁹ Comp. aussi Alster 2007:61 sq., MS 3344:1 sq. V. Vanstiphout 2004:50; N. Koslova, BaBi. 8 (2014) 314; P. Attinger, commentaire online à Edubba'a A 1 (2002/2017) et EnlNinl. 37 (2015).

¹⁸⁰ Litt. "Je vais aujourd'hui!", c'est cela du pâtre. "Je vais *tantôt!*", c'est cela du pastoureau. On passe le temps dans les "Je vais, je vais!" Pour (u₄) ul-la "*bientôt, tantôt, tout de suite*", v. Attinger, loc. cit.

¹⁸¹ V. W.W. Hallo, JQR 76 (1985) 27 et 39; M.J. Geller, JCS 42 (1990) 106 sq.; Taylor 2005:29; A.R. George, CUSAS 10 (2009) 92; Klein/Samet 2015:313; J. Matuszak, CRRAI 60 (2017) 363.

¹⁸² Litt. "Ayant versé de la bière les mains non lavées, avoir craché et n'avoir pas écrasé, avoir (relaxé (son) nez =) mouché son nez et n'avoir pas fait revenir la terre, *se langotter* (en) plein jour et ne pas se mettre à l'abri sont des abominations (d'Utu =) pour Utu." Pour an-bar₇ "à midi, en plein jour" (compl. de temps à l'absolutif), cf. encore Cohen, Eršemma 67 n° 32:52 et LU 189 et comp. par ex. e₂-me-eš "en été" (Ḥendursaġa A 46) et en-te-en "en hiver" (ku₃-uruda A 107). Pour giri₁₇ ten/te-en "moucher (son) nez", cf. Geller, loc. cit. et E. Couto Ferreira, Ugumu (2009) 155 (à propos de giri₁₇-ten-na/giri₁₇-teġ₃-ġa₂ "morve").

sipa tur kuš₂-a-ni ama-ni nu-mu(-un)-da-an-zu

Lorsqu'un pastoureau est épuisé, il ne reconnaîtrait pas sa (propre) mère.

SP 3.15 //¹⁸³

tur gu₇-a lu₂ nu-til-le / igi-tum₃-la₂ sağ ġeš ra-ra / tur-bi gu₇-a maḥ-bi til₃-la / dib-dib-be₂ ġen-na ġiri₃ ki-a si₃-bi₂-ib

Mange chichement, cela ne signifie la mort de personne; (c'est) la convoitise (qui) tue. Mange modestement et vis magnifiquement. *Va ton chemin*, garde les pieds (bien) au sol¹⁸⁴!

SP 3.16¹⁸⁵

en-na til₃-la gu₅-li-ni-im / u₄ ug₅-ga ġulla-gal-la-ni-im

Vivant, il était son ami, mort, il est un grand démon pour lui¹⁸⁶.

SP 3.17 // **SP 16.d2**¹⁸⁷

nam-gu₅-li niġ₂ u₄ deš(-a)-kam / nam-ge₄-me-a-aš niġ₂ da-ri₂-kam

L'amitié dure un jour, la collégialité une éternité¹⁸⁸.

SP 3.18¹⁸⁹

du₁₄ AK-e nam-ge₄-me-eš(-a)-kam / eme-sig gu₇-e ki nam-luḥ-še₃ i₃-ġal₂

La dispute entre collègues est normale, *mais la médiance demande à être purifiée*¹⁹⁰.

SP 3.20

su nam-lu₂-lu₇-ka a ge₁₇ (// ir₂) i₃-ġal₂

Les gémissements amers¹⁹¹ sont dans la chair de l'homme.

SP 3.23 //¹⁹²

ku₃ tuku ša₃ an-ḥul₂ še tuku ur₅ an-sa₆ / niġ₂-ur₂-limmu₂ tuku-e u₃ mu-un-ši-ku-ku (// u₃ nu-un-da-[ku]-ku)

Qui a de l'argent est heureux, qui a de l'orge est de bonne humeur, mais qui a du bétail, peut-il dormir^{193 194}?

SP 3.44

ša₃ ḥul₂-la e₂-ge₄-a ša₃ ib₂-ba-kam

Le bonheur d'une belle-fille, ce sont les coeurs irrités.

¹⁸³ // aussi SP Geneva rev. ii 6 et Peterson 2011:270 n° 249. V. R.S. Falkowitz, Entretiens sur l'Antiquité classique 30 (1984) 11 et Klein 2014:287.

¹⁸⁴ Litt. "Mange peu, cela n'anéantit personne. La convoitise tue. Mange petitement, vis magnifiquement. *Va en t'avançant*, fiche les pieds au sol!" (je dois partiellement mon interprétation à W. Sallaberger et aux participants de son séminaire). Pour ġiri₃ ki-a si₃-g, "avoir les pieds fichés au sol, sur la terre, avoir les pieds (bien) posés sur le sol, garder les pieds (bien) au sol", v. A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, ZA 85 (1995) 40; Lexique sum.-fr. s.v.

¹⁸⁵ // Peterson 2011:270 n° 249.

¹⁸⁶ Litt. "Tant qu'il (était) vivant, il était son ami, lorsqu'il (est) mort, il est son grand démon."

¹⁸⁷ // aussi Peterson 2011:270 n° 249.

¹⁸⁸ Litt. "L'amitié est une chose d'un jour, la collégialité et une chose de l'éternité."

¹⁸⁹ // Peterson 2011:270 n° 249.

¹⁹⁰ Litt. "Se disputer est (le fait) de la collégialité; médire est pour le lieu (de la) purification." Je dois cette interprétation à W. Sallaberger et aux participants de son séminaire.

¹⁹¹ A et D // "les pleurs" (M).

¹⁹² // aussi Alster 2007:112 n° 17. V. Taylor 2005:29 et Jaques 2006:476 n. 1008.

¹⁹³ Ainsi SP 3.23 // "ne peut pas dormir" (UET 6, 265 et TIM 9, 18).

¹⁹⁴ D'après ce proverbe, la possession de l'argent serait préférable à celle de l'orge. Un topos inverse (l'orge est supérieure à toute autre forme de possession) est attesté dans u₈-ezinam 189 sq. et passages comparables (v. Alster 1997:469).

SP 3.64 //¹⁹⁵

ĝeš-rin₂ sa-a-ka(m) (// sa-ka // sa AK(-am₃)) UB₄-niĝ₂-ĥuš-a-ka(m) (// UB₄-niĝ₂-ĥuš¹⁷-AK-a) / dam-gara₃ gu₅-li-ni-ir lu₂ na-an-du₁₂-du₁₂

La balance *a quelque chose d'un filet*¹⁹⁶, elle est un terrible piège. Personne ne devrait faire d'un marchand son ami.

SP 3.68

šem sis-me šem^{ga} garaš₆^{SAR} ĥe₂ / šem lu-ub₂^{SAR} nam-me

Si nous devons avoir une odeur âcre, l'odeur poireau, soit!, mais que ce ne soit pas l'odeur navet¹⁹⁷!

SP 3.69 //¹⁹⁸

in tub₂-tub₂-bu-ra in mu-na-an-ĝar / giri₁₇ ur₅-e giri₁₇ mu-na-an-ur₅-(r)e

Il injuria qui l'injurait, *il fronça le nez devant qui fronçait le nez*¹⁹⁹.

SP 3.77²⁰⁰

^diškur-e kur al-dar-dar-(r)e^{kuš} a-ĝa₂-la₂ nu-dar-re

Iškur (peut) fendre les montagnes, mais pas une sacoche de cuir.

SP 3.79²⁰¹

geme₂ kar-ra u₃ lul-la ku-ku

La servante en fuite feint de dormir²⁰².

SP 3.82 //²⁰³

ehi/uman-še₃ piriĝ-gen₇ DU / kiĝ₂ ke₃-de₃ (peš₂-)niĝ₂-gilim-ma-gen₇ DU

Il affronte *un pou* comme un lion, mais il aborde le travail comme *un mulot*²⁰⁴.

¹⁹⁵ V. M. Civil, JCS 28 (1976) 74; W.W. Hallo, CRRAI 38 (1992) 355 avec n. 49; M. Jaques, OBO 273 (2015) 142 n. 126.

¹⁹⁶ Litt. "est *quelque chose d'un filet*" (génitif sans régent) // "est un filet tendu" (sa AK(-am₃) dans E et SP 17.b7). D'après Alster (1997:383), sa-a-ka(m) et sa-ka recouvriraient sa AK-am₃, mais cela impliquerait une graphie non-standard dans quatre duplicats. Par ailleurs, on a dans tous les textes un parallélisme pratiquement parfait entre la première et la seconde moitié de la ligne (sa(-a)-ka // UB₄-niĝ₂-ĥuš-a-ka, s[a]-a¹⁷-kam // UB₄-niĝ₂-ĥuš-a-kam, sa AK-am₃ // UB₄-niĝ₂-ĥuš¹⁷-AK-a), ce qui plaide fortement pour une similitude syntaxique entre les deux complexes. Cela exclut également la traduction fréquente "une balance faite de tendons" (en dernier lieu Jaques, loc. cit.); remarquer par ailleurs que les noms de matière sont normalement en apposition à ce qui précède.

¹⁹⁷ Litt. "Notre odeur amère: l'odeur poireau, soit! Que ce ne soit pas l'odeur navet!" Alster commente la différence ainsi: "I.e., a bitter smell is natural to leeks, but if a beet smells bitter, it is a sign of deterioration" (1997:384). Pour l'odeur du navet, cf. aussi SP 3.85.

¹⁹⁸ V. M. Civil, JNES 43 (1984) 296.

¹⁹⁹ giri₁₇ ur₅-e (A et C // [g]iri₁₇ ur₅-ra [G] // giri₁₇ ur₅ [SP 11.22]) fait difficulté. En parallélisme à in tub₂-tub₂-bu-ra aurait été attendu giri₁₇ ur₅-e-ra. Falkowitz (1980:192) voit dans -/e/ un ergatif, mais le sens ne serait pas satisfaisant. Envisageables sont donc soit un directif (collectif?) repris par -na- (les alternances personnel/non-personnel ne sont pas rares dans les proverbes), soit un participe en {ed} (// tub₂-tub₂-bu) non suivi de -ra.

²⁰⁰ L + Peterson 2011:272, N 3257 (n° 251). D'après Peterson (loc. cit.), // SLFN 83, 3N-T 905, 202.

²⁰¹ D'après Peterson (2011:272), // SLFN 83, 3N-T 905, 202. V. Lämmerhirt 2010:273 et 666; U. Steinert, CM 41 (2010) 264 n. 77.

²⁰² Par peur d'être reprise? D'après Lämmerhirt (loc. cit.), ce sommeil feint précéderait la fuite, mais le perfectif kar-ra fait alors difficulté. Les traductions du type "dort d'un mauvais sommeil/d'un sommeil léger" (en dernier lieu Steinert, loc. cit.) sont contextuellement excellentes, mais difficilement réconciliables avec le sens usuel de lul-la.

²⁰³ V. Å.W. Sjöberg, WO 27 (1996) 14 sq. n. 10; A. Cavigneaux/F. al-Rawi, ZA 92 (2002) 43 sq. n. 116; J. Peterson, Faunal Conception (2007) 259.

²⁰⁴ Litt. "Allant vers *un pou* comme un lion, allant pour travailler comme *un mulot*"; "aller comme *un mulot*" dénote probabl. une manière prudente et craintive de s'avancer. Pour (peš₂-)niĝ₂-gilim-ma, peš₂-niĝ₂-gilim-ma

SP 3.84 //²⁰⁵

ġeš³ tukul mu-zu na-an/nam-pa₃-de₃ / su-zu he₂-pa₃-de₃

La massue ne doit découvrir pas ton nom, mais ta chair!

SP 3.88 version de AA // Cavigneaux 2007:336/pl. 15, Ni 3678 + 3783:4'-6' // SP 18.13 // Alster 2007:132 sec. B 3²⁰⁶

saġ-ki-tum₃ a₂(-)[a]ġ₂-ġa₂ še-ba-e-da e-še

Le fossoyeur, dit-on, *ne tient pas compte des instructions (du mort)*²⁰⁷.

SP 3.89 //²⁰⁸

ugula a₂-ġeš-ġar-ra nu-un-zu-[a] (// nu-mu-zu) / erin₂-na-ni saġ sag₃-ge nu-gul-e

Un chef d'équipe qui ignore les tâches à exécuter *ne (pourra) mettre fin aux hochements de tête (dubitatives)* de ses travailleurs²⁰⁹.

SP 3.93²¹⁰

^den-lil₂-le šer₇-da gu-la(-a)-ni ša₃-ġar-ra/am₃

Lorsqu'Enlil rend plus lourde une punition, il impose la faim²¹¹.

SP 3.97 // Alster 2005: 397 n° 6²¹²

kaš₄ ga-ab-du₁₁-ga ġiri₃ ga-DU. DU²¹³ / sul diġir tuku-da a-ba(-am₃) mu-da-ab-sa₂-e

"Je veux courir, je veux *marcher à grandes enjambées*²¹⁴!" (Mais) qui peut rivaliser avec un jeune homme ayant un dieu personnel?

SP 3.104 //²¹⁵

ur im-di / mi-ir im-di / mu-lu-ġu₁₀ ba-ra-^rmu^r-un-di

Un chien, ça bouge, un scorpion, ça bouge, (seul) mon homme ne bouge vraiment pas²¹⁶!

^rġar^r (YOS 11, 69:5), un petit rongeur nuisible ("mulot" v.s.; litt. "(souris qui place) des dégâts/la destruction"), v. Peterson, Faunal Conception (2007) 55 sq. et n. 144 avec litt. ant. (ajouter A. Cavigneaux, SMEA 31 [1993] 98 sqq.).

²⁰⁵ V. Vanstiphout 2004:50 et N. Wasserman, RIA 13 (2011-2013) 21.

²⁰⁶ Comp. SP Ur, UET 6, 864:3-5 et Dial. 3:171. V. G. Farber, Mél. Klein (2005) 115; Klein 2014:285.

²⁰⁷ saġ-ki-tum₃ est topicalisé. Au cas où še-ba-e-da serait un substantif (ša-ba-e-da-**am**₃ dans Dial. 3:171 pourrait être un argument en faveur de cette hypothèse), traduire alors "Le fossoyeur: *ce dont il a été instruit, (c'est) (la négligence => d'être négligent, dit-on.*" SP Ur, UET 6, 864:3-5 plaide toutefois pour une forme verbale conjuguée sans préfixe: saġ-ki-[t]um₃-^re^r / a₂(-)[a]ġ₂-ġa₂ / ši-ba-e-da e-še. Pour saġ-ki-tum₂/tum₃ "fossoyeur", cf. Lexique sum.-fr. s.v. Pour une interprétation différente, v. Å.W. Sjöberg, AOAT 274 (2003) 562 et Alster 2007:132.

²⁰⁸ // aussi Cavigneaux 2007:336/pl. 15, Ni 3678 + 3783:7'. V. Seminara 2006:298 et M. Ceccarelli, ORA 16 (2016) 55.

²⁰⁹ Litt. "*n'arrêtera pas (ou n'empêchera pas) que ses travailleurs hochent (dubitativement) de la tête*". Pour cette acception incertaine de saġ sag₃, comp. InDesc. 352 et mon comm. online ad loc.

²¹⁰ // Cavigneaux, AUWE 23, 121:3' sq.

²¹¹ Litt. "Lorsque qu'Enlil (fait plus grande =>) rend plus lourde/alourdit une punition, c'est la faim"; gu-la(-a)-ni est une conjugaison pronominale 3^e sing. pers. Les traductions du type "la grande punition d'Enlil" ne rendent pas compte de ^den-lil₂-le (au lieu de ^den-lil₂-la₂) dans deux duplicats.

²¹² V. PSD A/1, 45 et Vanstiphout 2004:50.

²¹³ Ainsi Alster 2005:397 n° 6 // [ka]š₄^r ga-ab-du ġiri₃ ba-DU.DU-a (A) // [x] ga-ab-du₁₁ ġiri₃ ga^r-ab^r-DU.DU (X).

²¹⁴ Pour cette traduction très incertaine de ġiri₃ DU.DU, comp. ġiri₃ + suff. poss. min-a-bi DU.DU dans InEb. 138 et ku₃-uruda A 87.

²¹⁵ V. Gadotti 2014:62 et 70 n. 23.

²¹⁶ Une femme parle.

SP 3.108²¹⁷

zilulu šu ḥal-la ab-zil-zil

Le vagabond écorché²¹⁸ la main qui *a fait la charité*²¹⁹.**SP 3.111** //ud₅-de₃ nu(-um)-ḡen-na e₂/e₄-ri-a an-zuLa chèvre connaît les lieux arides où elle n'est jamais allée²²⁰.**SP 3.119**²²¹ka ḡal₂ taka₄-a nim ba-an-ku₄-ku₄

Les mouches entrent dans une bouche ouverte.

SP 3.123a₂ zi-da-zu maš₂ ḥe₂-da-ḡal₂ / a₂ gabu₂^{bu}-zu kadra₂^a ḥe₂-da-ḡal₂Aie un agneau dans le bras droit, et un pot-de-vin dans le gauche²²²!**SP 3.124**²²³ʾUMBINʾ-ku₅-ʾruʾ tu₉ mu-dur₇-ra-am₃-mu₄Le *coiffeur*²²⁴ est (lui-même) revêtu de haillons.**SP 3.127**²²⁵umbin ge₁₇-ga ur₂-ra ḡal₂-la-ḡu₁₀ / ḡiri₃ ge₁₇-ga^{kuš} e-sir₂ ḡal₂-ʾlaʾ-ḡu₁₀ / ša₃ ge₁₇-ga-ḡu₁₀ a-ba-a ḥu-mu-un-pa₃-de₃Un ongle douloureux, cela vient de mon *piéd*; un pied douloureux, cela vient de ma sandale. Mais qui (me) révélera (d'où vient) mon coeur douloureux²²⁶?**SP 3.141**

al-kar-kar-re egir-ra-ni al-ka[r]

A toujours fuir, on fuit son avenir²²⁷.**SP 3.148** //²²⁸ḥa-ma-gub-be₂-en gudug-e-ne / ḥaš₂-za gur-ra ašgab-e-ne / ub-da an-gub lukur-e-ne / ga-ba-e-de₃-gub nu-^{ḡeš}kiri₆-ke₄-[ne] / zi^den-ki i₃-pa₃ tu₉-zu e₂-a ba-ra-zal²²⁹ (// u₄ ba-ra-zal-e) azlag₇-e-ne

²¹⁷ V. Taylor 2005:23 et Alster 2007:13 sq. avec n. 57.

²¹⁸ Cf. zil = *qalāpu* et v. par ex. T.E. Balke, AOAT 331 (2006)125 avec n. 532.

²¹⁹ Litt. "qui a distribué".

²²⁰ Litt. "La chèvre, n(y) étant pas allée, connaît les lieux arides."

²²¹ AA + Peterson 2011:273 N 3414 (n° 253) ii 4' (v. aussi pl. 53).

²²² Litt. "Qu'il y ait un agneau sur/à ton bras droit, qu'il y ait un pot-de-vin à ton bras gauche!"

²²³ V. Veldhuis 2000:391.

²²⁴ Pour UMBIN ku₅(-ru), "*coiffeur*" plutôt que "*manucuriste*", v mon commentaire online à InDesc. 336. La traduction "sheep shearer" proposée par Veldhuis (loc. cit.) est exclue par le fait que SP 3.124 est clairement une allusion à InDesc. 336, où une telle acception n'entre pas en ligne de compte.

²²⁵ V. J. Peterson, Faunal Conception (2007) 567 sq. avec n. 2183.

²²⁶ Litt. "Un ongle douloureux: mon *piéd* qui est là; un pied douloureux: ma sandale qui est là; mon coeur douloureux: qui (le) révélera?" ur₂-ra ne peut guère être un locatif, puisqu'il est clairement parallèle à ^{kuš}e-sir₂ de la ligne suivante. J'admets qu'on a affaire à un génitif sans régent de ur₂ "jambe" signifiant quelque chose comme "*bas de la jambe, piéd*".

²²⁷ Litt. "Qui fuyait sans cesse a fui son avenir" (rappelons que dans la conception mésopotamienne, le passé est situé devant et le futur derrière quelqu'un). J'admets que egir-ra-ni recouvre egir-ra-ni + ablatif; pour la chute fréquente de l'ablatif après les suff. poss., v. M. Ceccarelli, ORA 16 (2016) 147 et mon comm. online à NL 44.

²²⁸ // Peterson 2011:275 n° 255.

²²⁹ Ainsi probabl. II // e-a ba-ra-zal (H) // u₄ ba-ra-zal-e (X) // a lu₄[?] za₃-le =(?) a lu₃ zal-e (SP 28.27).

"Puisses-tu être à mon service!" (est ce que disent) les prêtres *gudu*. "Pivote sur tes jambes²³⁰!" (est ce que disent) les corroyeurs! "On se tient dans le coin²³¹!" (est ce que disent) les religieuses *lukur*. "Je veux te seconder!" (est ce que disent) les jardiniers. "J'ai juré par Enki, ton vêtement *ne sera pas égaré*²³² dans (cette) maison²³³!" (est ce que disent) les foulons.

SP 3.159

enim du₁₀ gu₅-li lu₂ šar₂-ra-ka

*Un mot gentil*²³⁴ est l'ami d'un grand nombre.

SP 3.187²³⁵

al-ġal₂ ^{tu}niġ₂-dara₂-am₃ / u₂-gu ba-an-[d]e₂ tu₉-ga-am₃

Il est là, c'est un haillon. Il a disparu, c'était un vêtement.

SP 4.10

niġ₂ zu a-na-aš he₂-en-de₃-šuš₂

Pourquoi ce que l'on sait²³⁶ devrait être caché à quelqu'un?

SP 4.46

ša₃ niġ₂-ka₉ nu-zu ʿša₃ igi ʿ-ġal₂-tuku

Un coeur qui ne connaît rien aux comptes, (est-ce vraiment) un coeur intelligent?

SP 4.58²³⁷

[l]u₂-tumu ib₂-dab₅⁺-ba lu₂ ge-na ba-ʿan⁻-dim₂

Ce que des fourbes *ont pris*²³⁸, un homme droit l'avait fait.

SP 4.59

ki ab-ʿkal diġir⁻-ra-kam saġar-ra-am₃ bi₂-ib₂-šU₂-šU₂-un

"La terre est un endroit choisi²³⁹!", (c'est ce que disent) les dieux²⁴⁰. (Moi,) elle m'a sans cesse couvert de poussière.

SP 4.61

nam-sis-a be₅ ib₂-ra KA ba-an-ku₄

L'acidité affecte²⁴¹ l'anus, (mais c'est *par*) la bouche qu'elle est entrée²⁴².

SP 4.62²⁴³

²³⁰ Comp. ELA 297 et mon comm. online ad loc.

²³¹ Les associations ne me sont pas claires.

²³² Cf. Lexique sum.-fr. ad loc. pour zal "se dissoudre, se liquéfier, fondre", d'où peut-être "*disparaître, se perdre, être égaré*".

²³³ Ainsi H et probabl. II // "ton vêtement ne restera pas longtemps dans ..." (X). SP 28.27 a une variante divergente peu claire.

²³⁴ Ou "une bonne nouvelle"? Pour cette acception possible de enim du₁₀, cf. par ex. ELA 215 et 533.

²³⁵ V. M. Civil, Le débat sumérien entre la houe et l'aire (1965) 92 et Vanstiphout 2004:50.

²³⁶ A l'ép. paléobab., niġ₂ zu signifie normalement "ce que l'on sait, connaissance, savoir", pas "celui qui sait, expert"; cf. par ex. George, CUSAS 10, 86:28, Edubba'a C 16 sq., Man God [2]8, SP 3.118 (niġ₂ zu-a-ni "ce que l'on sait le concernant") et SP 26.a8.

²³⁷ V. Lämmerhirt 2010:586.

²³⁸ Comprendre "*ont volé*"?

²³⁹ Dans l'acception "endroit sélect, chic"? Litt. "La terre est précieuse/rare".

²⁴⁰ Litt. "c'est de la divinité/des dieux (collectif)".

²⁴¹ Perfectif en sumérien.

²⁴² Attendu aurait été ka-ka.

gu-du-^r e³ ši⁵ dur₂-e ka-ge en[im di]ri-ge am₃-ta-ab-tum₃

De l'anus sortent des vents, (mais(?)) de la bouche *des paroles supérieures*²⁴⁴.

SP 5.1, YBC 9886²⁴⁵

sum.: am-si ni-ta-na maš₂-anše^d šagan₂-ka^r / niġ₂ ĠA₂-ge-na-am al-di-me-en nu-ġal₂ na-ab-be₂-a / al-ti-ri-gu
mu-na-ni-ib-ge₄-^r ge₄ u₃ ġe₂₆-e i-ġi₄-ten-ġu₁₀-uš za-a-ge-nam al-di-me-en e-še

akk.: *um-ma pi-ru-um i-na ra-ma-ni-ša / i-na bu-ul ša-am-ka-^ran^r / ša ki-ma ia-ti ma-šu₂-u₂²⁴⁶ u₂-ul i-ba-aš-ši /
si-bi-di-qa₂-ar i-ip-pa-al-ma / u₃ a-na-ku ki-ma ^rka^r-a-ti / a-na ma-na-ti-ia ma-ši-a-ku*

Un éléphant se dit à soi-même²⁴⁷: "Parmi les animaux de Šakan, il n'y en a aucun qui soit bâti²⁴⁸ comme moi." *Le troglodyte* lui répondit: "Moi, à mon échelle, je suis bâti comme toi!"

SP 5.14

gud naġa tub₂-ba-še₃ ur-ġi₇-re ka-bi al-tuġ-tuġ-u₃

Le chien gronde contre un boeuf que l'on bouchonne.

SP 5.34

ab₂ nu-du₂-^r da^r-gen₇ amar-za nu-me-a mi-ni-ib-^rkiġ₂-kiġ₂-e-en

Telle une vache qui n'a pas mis bas, tu recherches ton veau qui n'existe pas²⁴⁹.

SP 5.38²⁵⁰

zizi lu₂ u₅-a-ni u₃-mu-ni-in-šub / tukum-bi gun₂^{un}-ġu₁₀ da-ri₂-še₃ / ne-en-nam al-sig-en e-še

Un cheval s'étant débarassé de son cavalier dit: "Si ma charge est toujours ainsi, je vais m'affaiblir!"

SP 5.55²⁵¹

ur-maġ-e ud₅ ħu-nu-a u₃-mu-ni-in-dab₅ / šu ba-am₃-u₈ (// ba-mu-u₈) tab-ba-ġu₁₀ gur-ra²⁵² ga-mu-ra-ab-šum₂ /
tukum-bi šu mu-ri-bar-re (// e-bar-re //) mu-zu du₁₁-ma-ab / ud₅-de₃ ur-maġ-e mu-na-ni-ib-ge₄-ge₄ / ze₄-e mu-
ġu₁₀ nu-e-zu / umum-mu-e-d[u₁₁]²⁵³ mu-ġu₁₀-um / u₄ ur-maġ-e e₂-tur₃-še₃ i₃-ġen-na (// ^ri^r-im-ġen-ne-en-na-a) /
mu-e-bur₂-e-en gu₃ al-de₂-de₂-e / e-ne gu₂-re-ta mu-un-na-ni-ib-ge₄-ge₄ / mu-e-bur₂-e-en umum mu-e-AK²⁵⁴ bar
udu(-)ġi-a-ka nu-dur₂-ru-na (// nu-dur₂-ru-un) e-še

²⁴³ V. Lambert, *BWL* 251; J. Klein, *Mél. Wilcke* (2003) 147; Alster 2005:146; E. Couto Ferreira, *Ugumu* (2009) 237.

²⁴⁴ Litt. "L'anus lâche des vents, la bouche apporte des paroles supérieures." dur₂-e est une forme verbale conjuguée sans préfixe. Mon interprétation de enim diri-ge(-d(?)) par "paroles supérieures, paroles d'exception" repose sur *BWL* 251, K 5688:1-4: gu-^rdu^r / ši⁵ dur₂-ru / ka-ge enim diri-ga / ba-ab-tum₃ = [qin-na]-tum šu₂-ru-tam pu-u₂ ba-ba-nu-tam ub-lam (comp. *babbanū* "bon, de bonne qualité"); pour une interprétation différente, v. *CAD B* 7 s.v. *babānūtu*.

²⁴⁵ V. Krispijn 1993:134; R. Borger, *BiOr.* 61 (2004) 461-472, surtout 469 sqq.; Vanstiphout 2004:50; N. Veldhuis, *CM* 22 (2004) 217; Alster 2005:366; Taylor 2005:29; B. Alster, dans: K. Eksell/L. Feldt (ed.), *Readings in Eastern Mediterranean Literatures* (2006) 68 sq.; E. Jiménez, *CHANE* 87 (2017) 327.

²⁴⁶ Pour les lectures *ma-šu₂-u₂ / ma-ši-a-ku*, v. Borger, op. cit. 470.

²⁴⁷ Pour ni₂-ta-na (...) na-ab-be₂-a, on peut hésiter entre "se dit à soi-même" (interprétation usuelle) et "dit à propos de soi-même".

²⁴⁸ al-di-me-en (= al-dim₂(-me)-en) a été contaminé par le al-di-me-en qui suit; attendu aurait été al-di/dim₂-ma. Le texte B a niġ₂ ĠA₂-gen₇-nam nu-ġal₂, litt. "il n'existe pas quelque chose comme moi".

²⁴⁹ Litt. "tu recherches ton veau (amar-za = amar-zu), quoique n'existant pas".

²⁵⁰ V. J. Zarins, *CUSAS* 24 (2014) 205.

²⁵¹ V. R.S. Falkowitz, *Entretiens sur l'Antiquité classique* 30 (1984) 6 sq.; Krispijn 1993:135; Vanstiphout 2004:50 sq.; Alster 2005:362 sq.; Taylor 2005:29 sq.; B. Alster, dans: K. Eksell/L. Feldt (ed.), *Readings in Eastern Mediterranean Literatures* (2006) 67.

²⁵² Ainsi A // KUR₄-ra (H?) et UET 6, 212).

²⁵³ Ainsi A // umum-mu-e-da-AK-e (H) // [...-A]K (UET 6, 212) // umum-mu-e-en (CT 58, 67 A).

²⁵⁴ Ainsi A [umum mu]-^rx^r-AK-en (CT 58, 67 A); H om.

Un lion ayant saisi une faible chèvre, (elle lui dit): "Laisse-moi aller! Une fois rentrée²⁵⁵, je te donnerai un de mes compagnons. — "Si tu veux que je te laisse aller, dis-moi (d'abord) ton nom²⁵⁶!" La chèvre répondit au lion: "Toi, tu ne connais pas mon nom? Je m'appelle Tu-as-appris-quelque-chose²⁵⁷." Lorsque le lion arriva à la bergerie, il cria: "Je! t'ai laissé aller!" De *la rive* opposée²⁵⁸, elle lui répondit: " Tu m'as laissé aller, et tu as appris quelque chose²⁵⁹ — en lieu de²⁶⁰ moutons²⁶¹, dont il n'y a aucun ici!"

SP 5.57²⁶²

ur-maḥ-e šaḥa₂ ḡeš-ge u₃-mu-ni-in-dab₅ / e-ne gu₃ mu-ra-ra-ra / en-na-bi-še₃-am₃ usu₃-zu ka-ḡu₁₀ nu-mu-ni-si²⁶³ / za-pa-aḡ₂-zu ḡeš-tu⁹ ḡeštu-ḡu₁₀ u₂ ba-an-ḥub₂ (// u₃ ba-ni-in-ḥub₂ e-še)²⁶⁴

Un lion ayant saisi un 'cochon de cannaie'²⁶⁵, celui-ci n'arrêtait pas de brailler²⁶⁶. "Jusqu'à présent, ta chair n'a pas empli ma bouche²⁶⁷, mais tes cris ont assourdi mes oreilles²⁶⁸!", dit-il.

SP 5.62²⁶⁹

ur-maḥ-e ša₃-ne-ša₄ im-m[a²-a]l²-la šu ba-ab-teḡ₃-[ḡ]e₂₆²

Un lion va-t-il accepter²⁷⁰ les supplications d'une vache?

SP 5.66²⁷¹

ur-maḥ-e tu₇ mu-un-kum₂²⁷² / a-ba nu-du₁₀-ga ab-be₂ e-še

Si un lion (ré)chauffe une soupe, qui dira qu'elle n'est pas bonne²⁷³?

SP 5.67

ki ur-maḥ-e lu₂ in-gu₇-a min₃-kam-ma-še₃ lu₂ na-me nu-dib₂-be₂

²⁵⁵ Ainsi A. Avec KUR₄-ra (sûr dans UET 6, 212), on peut hésiter entre une graphie non-standard de gur-ra et kur₄-ra "épais, massif" (cf. J. Peterson, *The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary* [mns. non publié, 2017] ad UET 6, 212); traduire alors "je veux te donner un de mes compagnons, un (plus) gros (que moi)". Je ne connais toutefois pas d'autres exemples où kur₄-ra signifierait "gros (animal)".

²⁵⁶ Litt. "Si je dois te laisser aller, dis-moi ton nom!"

²⁵⁷ Ainsi A et probabl. UET 6, 212 // "Tu-es-capable-d'apprendre-quelque-chose" (H) // "Tu-apprends-quelque-chose" (CT 58, 67 A). A la l. 9, on a des traductions probabl. comparables, mais il est frappant qu'on ait une alternance umum du₁₁/e vs umum AK dans A et CT 58, 67 A; H omet le nom à la l. 9.

²⁵⁸ Le sens de gu₂-re-ta n'est ici pas très clair. Sûr est que la chèvre doit être hors de portée du lion, ne peut donc pas se trouver seulement de l'autre côté de la bergerie.

²⁵⁹ Pour les variantes, v. la note à propos de la l. 5.

²⁶⁰ Pour bar (...)a-ka "au lieu de, en lieu de, à la place de", comp. SP 5.46 et v. plus généralement PSD B 109 sq. s.v. bar C, 1.2.

²⁶¹ hi-a fonctionne ici pratiquement comme un suffixe du pluriel des non-personnels, comme c'est le cas dans les textes tardifs et les sumérogrammes; comp. SP 5.46, x5 et 110(?).

²⁶² V. Krispijn 1993:133 et Taylor 2005:30.

²⁶³ Ainsi YBC 4604 et CT 58, 67 A // mu-ni-in-si (H); pour la version d'Ur, v. la note suivante.

²⁶⁴ UET 6, 211 a une version divergente de la fin de l'historiette: (...) en-na-bi-še₃ usu₃-zu ka-ḡu₁₀ nu-ub-si / za-pa-aḡ₂-zu ḡeš-tu⁹ ḡeštu-ḡu₁₀ u₁₈-lu-un e-[še].

²⁶⁵ Un type de sanglier.

²⁶⁶ Il ne fait pas de doute que le sujet de gu₃ ra-ra(-ra) est le cochon, pas le lion (ainsi l'interprétation usuelle), car gu₃ ra n'est pas un verbum dicendi. e-ne et le triplement de la base (dans UET 6, 211) feraient par ailleurs difficulté. Dans CT 58, 67 A en revanche, le lion est le sujet de gu₃ al-²de₂-de₂-e (noter l'absence de e-ne).

²⁶⁷ Ainsi YBC 4604 et CT 58, 67 A (litt. "je n'ai pas empli ta chair dans ma bouche") // "ta chair, en a-t-on empli ma bouche?" (H) //.

²⁶⁸ UET 6, 211 a une version divergente: "Aussi longtemps que ta chair n'aura pas empli ma bouche, (comment) oublierai-je tes cris?" Pour ḡeš-tu⁹ ḡeštu (+ suff. poss.) u₁₈-lu "oublier", cf. W.H.P. Römer, AOAT 276 (2001) 139 avec litt. ant. (aussi Karahashi, *Sumerian Compound Verbs* 85 sq.); J. Peterson, NABU 2013/70, Proverb 2; Lexique sum.-fr. s.v.

²⁶⁹ V. N. Veldhuis, JCS 54 (2002) 71 et Taylor 2005:30.

²⁷⁰ Ainsi peut-être YBC 4604 // "a-t-il (jamais) accepté?" (N et peut-être CT 58, 67 A).

²⁷¹ V. Vanstiphout 2004:51; Taylor 2005:28 et 30.

²⁷² Pour la glose ši-in, v. Taylor 2005:28, 2.2.4.

²⁷³ Litt. "Un lion a chauffé une soupe, qui dit/dira: 'Elle n'est pas bonne!'"

Nul ne passe à nouveau là où un homme a été dévoré par un lion.

SP 5.x2

ur-maḥ a-ne u₃-bi₂-te ur-ba-ra mi-ni-ib₂-sar-re-en

Tu pourras chasser le loup après qu'un lion s'est approché de lui²⁷⁴!

SP 5.x5²⁷⁵

ur-bar-ra ilimmu-bi u-am₃ udu(-)ḥi-a u₃-mu-ni-in-dab₅ / deš-am₃ ab-si-am₃ ḥa-la-bi-ne nu<-ḥa>-la^{1?}-a²⁷⁶ / ka₅^a
u^ugu₆-bi-še₃ u₃-un-ḡen / ḡe₂₆-e ga-mu-e-ne-ḥa-la / ilimmu ze₄-e-en-ze₂-en deš-am₃ šu te-ba-ab-ze₂-en / ḡe₂₆-e dili-
ḡu₁₀(-ne) ilimmu šu ga-ba-ab-ti / ne-e ḥa-la ša₃-ḡu₁₀ e-še

Neuf loups ayant saisi dix moutons²⁷⁷, il y avait (un mouton) en excédent. *Alors qu'ils ne s'étaient pas encore attribué leur part (respective)*²⁷⁸, un renard vint à eux (et leur dit)²⁷⁹: "Moi, je vais faire la distribution pour vous. Vous êtes neuf, prenez une (part); je suis un, je prends neuf (parts)²⁸⁰. Ça, c'est un partage²⁸¹ selon mon coeur²⁸²!"

SP 5.x11²⁸³

ur-bar-ra^d utu-ra ir₂ i₃-še₂₂-še₂₂²⁸⁴ maš₂-anše ba-du₇-du₇ ḡe₂₆-e dili-ḡu₁₀-ne e-še

Un loup verse des larmes devant Utu: "(Tout autour de moi,) les animaux *gambadent*²⁸⁵, mais moi, je suis seul²⁸⁶!"

SP 5.78²⁸⁷

ur-gi₇ lugal-a-ni-ir na-ab-be₂-a²⁸⁸ / tukum-bi niḡ₂-sa₆-ga-ḡu₁₀ ba-ra-ra-ḡal₂ (// nam-sa₆-ga-ḡu₁₀ nu-[...] //) / i-bi₂-
za-ḡu₁₀²⁸⁹ nu-ra-ḡal₂ e-še

(C'est) ce qu'un chien dit à son maître: "Si mon bien-être est vraiment sans importance pour toi, ma perte le sera aussi²⁹⁰".

SP 5.81

ur-gi₇-re šu te-ba-ab mu(-un)-zu / ḡa₂-ḡa₂(-an) nu-un-zu

Le chien entend²⁹¹ "Prends!", mais il n'entend pas "Lâche²⁹²!"

²⁷⁴ u₃-bi₂-te est probabl. une graphie non-standard pour u₃-ba-e-te (= /ubete/).

²⁷⁵ V. R.S. Falkowitz, *Entretiens sur l'Antiquité classique* 30 (1984) 22; Vanstiphout 2004:51; Alster 2005:363; B. Alster, dans: K. Eksell/L. Feldt (ed.), *Readings in Eastern Mediterranean Literatures* (2006) 66 sq.

²⁷⁶ Ainsi YBC 4604 // ḥa-ne nu-ḥ[a-...] (A).

²⁷⁷ Pour ḥi-a, v. le commentaire à propos de SP 5.55:9.

²⁷⁸ Sens vraisemblable, mais épigr. très incertain; litt. "*ne s'étant pas attribué leur part*".

²⁷⁹ Litt. "après qu'un renard fut venu" (le discours direct suit).

²⁸⁰ Dans les deux cas, le total est dix!

²⁸¹ Ou "une part".

²⁸² Pour ša₃-ḡu₁₀-k au lieu de ša₃-ḡa₂-k, cf. provisoirement P. Attinger, *Or.* 81 (2012) 358; les exemples se sont entretemps multipliés.

²⁸³ V. Alster 2005:365; Taylor 2005:28 et 30.

²⁸⁴ Ainsi A; pour YBC 4604, cf. Taylor, loc. cit.

²⁸⁵ Pour du₇(-du₇) = *sāru* "tourmoyer, danser", cf. CAD S 190 sq. s.v. *sāru*; Sefati, *Love Songs* (1998) 318; N. Rudik, *Die Entwicklung der keilschriftlichen sumerischen Beschwörungsliteratur von den Anfängen bis zur Ur III-Zeit*, Ph. D., Friedrich-Schiller-Universität Jena (2015) 326. Possible serait aussi "se bousculent".

²⁸⁶ Pour dili-ḡu₁₀-ne "je suis seul", comp. SP 5.x5 YBC 4604.

²⁸⁷ V. Taylor 2005:30.

²⁸⁸ Ainsi Q et probabl. A // an-na-ab-be₂ (UET 6, 264 et peut-être P).

²⁸⁹ -ḡu₁₀ aussi dans P (i-b[i₂-z]a-ḡu₁₀).

²⁹⁰ Litt. "Si mon bien-être/bonheur n'existe vraiment pas (ba-ra-) pour toi, ma perte n'existe(ra) pas pour toi"; dans i-bi₂-za-ḡu₁₀, le suff. poss. a probabl. une valeur objective ("le fait de me perdre"). Taylor comprend "my misfortune" (loc. cit.), mais "misfortune" n'est pas une acception attestée de i₍₃₎-bi₂-za.

²⁹¹ Litt. "a appris".

²⁹² Litt. "Tu poses!"

SP 5.83²⁹³

ur-gi₇-re lu₂ ki-aĝ₂-bi mu-un-zu / ur di-ku₅-dam kuĝ₂-bi maškim ʿx²⁹⁴

Le chien reconnaît celui qui l'aime. Le chien est un juge, et sa queue ... l'huissier²⁹⁵.

SP 5.92²⁹⁶

ur(-gi₇)-gen₇ ki-za-za ħulu a-ʿab²⁹⁷-ge₁₇

Ramper comme un chien lui est odieux²⁹⁷.

SP 5.94²⁹⁸

ur-gi₇-re gu₂ gid₂-gid₂-ab-ze₂-en ur tur ki aĝ₂-ab-ze₂-en

Gardez à l'œil²⁹⁹ les chiens (adultes), mais chérissez les chiots!

SP 7.21 // (cf. Alster 1997:107)³⁰⁰

ma₂ ħa-ba-su-su para₁₀ ga-ba-ra-ab-ur₃ / u₄ mu-da-zal a-na <šū> mu-e-ši-ti / i₃-diri nu-su-su

Si le bateau (est sur le point de) couler, je jetterai les sacs par-dessus le bord. "Et qu'as-tu gagné à la fin de la journée³⁰¹? — (Le bateau) flotte, il n'a pas sombré³⁰²."

SP 8.b2³⁰³

megida₂^{1?} u₂-gu de₂-a-ta i₃-dur₂-ru-ne / e₂-ir-ʿda³⁰⁴ mu-un-kal-la-ge-ne

Après qu'une truie a disparu, *ils restent là* à consolider la porcherie.

SP 8.b20³⁰⁴

ka₅^a en-lil₂-(l)e si am-e al u₃-bi₂-in-du₁₁ / si am-e ba-ni-in-la₂ im im-šeĝ₃ mu-na-an-zi-zi / ħabrud-da-ni nu-mu-da-an-ku₄-ku₄ (// ħabrud-da-na nu-mu-da-an-ku₇-ku₇) / ĝe₆-sa₉-bi-še₃ tumu MIRI.MIRI³⁰⁵ / muru₉ im-šeĝ₃-ĝe₂₆ / ^uugu₆-ba i-im-til-la-ta (// ^uugu₆-na in-til-la-ta) ħe₂-em-ta-laĥ / ĝarza₂ lugal-a<-ni>-ir ga-ba-ni-ib-gur e-še

Un renard ayant demandé à Enlil les cornes (d'un aurochs³⁰⁶, (celui-ci) lui en accrocha (une paire). Il se mit à pleuvoir, mais (comme les cornes) se dressaient (sur sa tête), il ne put entrer dans sa tanière³⁰⁷. Jusqu'au milieu

²⁹³ V. Krispijn 1993:133; Alster 1999; Jaques 2006:141 n. 321; Muntingh 2007:710; Klein 2014:291.

²⁹⁴ Proposés ont été ʿak²⁹⁴ (ETCSL, accepté avec hésitation par Jaques et Klein, loc. cit.), a[k]¹ ʿx²⁹⁴ (PSD A/3, 95 ad 8.135) et -bi²⁹⁴ (Alster 1999), mais toutes ces lectures semblent difficiles sur la photo.

²⁹⁵ Chargé de signifier le jugement.

²⁹⁶ V. K. Volk, ZA 90 (2000) 22 n. 107; Jaques 2006:318; Muntingh 2007:711.

²⁹⁷ Ainsi Gordon (1958:62) et Volk (loc. cit.). Alster traduit "Like a dog, he hates to submit" (1997:138; accepté par ETCSL, Jaques, loc. cit., et Muntingh, loc. cit.), ce qui est grammaticalement sans autre possible, mais sémantiquement pas très satisfaisant: le chien est connu pour sa soumission à son maître.

²⁹⁸ // M. Malayeri, Schülertexte aus Susa. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Universität Tübingen, 2014 (<https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/50754>) 285 sq., T.432; comp. Geneva rev. ii 20. V. Jaques 2006:318; Klein 2014:291.

²⁹⁹ Pour cette acception de gu₂ gid₂, cf. Lexique sum.-fr. s.v.; comp. W. Farber, BaBi. 8 (2014) 206 à propos de gu₂-gid₂-da AK.

³⁰⁰ V. C. Huber, Mél. Cagni (2000) 478; M. Civil, Mél. Wilcke (2003) 80; Taylor 2005:28 (ad SP 1.88).

³⁰¹ Litt. "Le jour a passé. Qu'as-tu pris/reçu?"

³⁰² Litt. "il ne coule pas" (forme imperfective).

³⁰³ V. Vanstiphout 2004:51 et Taylor 2005:30.

³⁰⁴ V. Alster 2005:365; B. Alster, dans: K. Eksell/L. Feldt (ed.), Readings in Eastern Mediterranean Literatures (2006) 68.

³⁰⁵ im-mer-mer est aussi envisageable. tumu gur₃-gur₃-ra en C est curieux. Cela pourrait plaider pour une lecture /ĝiri/ de miri "être furieux, se déchaîner" (comp. ĝiri₂-a dans InEb. 141 N₁₄), mais les fréquentes graphies me-er/ri (v. Jaques, AOAT 3 [2006] 550-552) plaident clairement contre cette hypothèse.

³⁰⁶ Pour si am-Ø, comp. šeri am-Ø "testicules (d'un aurochs)" dans SP 8.b21.

de la nuit, les vents se déchaînèrent et des trombes d'eau se déversèrent³⁰⁸. Lorsque (la pluie) eut cessé³⁰⁹ et qu'il fut à nouveau sec, il dit: "Je vais rendre (cet) insigne³¹⁰ à <son> propriétaire!"

SP 8.b28

ka₅^a ud₅-de₃-eš₂ an-na-ab-be₂ / kuš^e-*sir₂-ġu₁₀³¹¹ e₂-zu-a ga-mu-ni-ib₂-ġar / du-u₃-da ur-gi₇-ra-ka^{ġeš} gag-ta ga-mu-ni-ib₂-la₂ / tukum-bi ur-gi₇-re e₂-zu-a ur₅-ra-še₃ an-til₃ / kuš^e-sir₂-ġu₁₀ DU-u₃ / ġe₂₆ na-an-sa₂-e-en e-še

Un renard dit à une chèvre: "Je veux déposer mes sandales¹ chez toi!" (Elle répondit:) "A la venue du chien³¹², je les prendrai à un crochet. — Si *pour cause de dettes*³¹³, un chien³¹⁴ habite dans ta maison, rends-moi³¹⁵ mes sandales! Je ne veux pas être surpris (ici) par la nuit!"

SP 9.a1 sq. //³¹⁶

nir-ġal₂-e a-na bi₂-in-du₁₁ nu-sa₆ / nir-ġal₂-e a-na bi₂-in-du₁₁ nu-zi

Un puissant a-t-il parlé, c'est déplaisant, un puissant a-t-il parlé, c'est injuste³¹⁷.

SP 9.a6 //³¹⁸

usu igi-ġal₂-tuku nu-ub/un-da-sa₂ (// nu-mu-e-da-sa₂)

La force ne peut pas rivaliser³¹⁹ avec l'intelligence³²⁰.

SP 9.a9³²¹

nu-zu e₂-gal-la ba-šar₂

Les ignorants pullulent dans le palais.

SP 9.a10³²²

zu-a nu-di is-ḥab₂-ba-am₃

Celui qui sait (quelque chose), mais ne le dit pas, est un *misérable*³²³.

³⁰⁷ Litt. "elles se dressaient pour lui (= à son détriment), il ne peut entrer dans sa tanière". La forme imperfective ku₄-ku₄ (// ku₇-ku₇) pourrait s'expliquer par un itératif dans le passé (librement "malgré tous ses efforts, il ne put entrer").

³⁰⁸ Litt. "Jusqu'à son (du renard) milieu de nuit, les vents se déchaînant, une pluie (d'orage) tomba". S'il faut lire im-mer-mer, traduire alors "il fit de la tempête".

³⁰⁹ Litt. "après que cela eut cessé sur lui".

³¹⁰ L'acception "symbole, insigne (d'une fonction)" est bien attestée pour l'akk. *paršu* (CAD P 201 s.v. *paršu* 4).

³¹¹ La tablette a^{kuš^e} egur_x-ġu₁₀.

³¹² du-u₃-da ur-gi₇-ra-ka est probl. un calque de l'akk. (*ina alāk kalbim*).

³¹³ ur₅-ra-še₃ est traduit "like that" par Alster (1997:171; accepté par ETCESL), mais on attendrait alors ur₅-re/ra ou ur₅-gen₇-(nam). Dans le Code d'Ur-Namma §§ D10-11, ur₅-ra-še₃ signifie "comme/à titre de prêt". Envisageable serait ici "*pour cause de dettes*", l'idée étant soit que le chien a des dettes et ne peut plus se payer sa propre maison, soit que la chèvre a des dettes auprès du chien et est forcée de "sous-louer"! Pour ur₅-ra au lieu de ur₅, cf. ur₅-ra = *ḥubullu* (CAD H 219 sq.) et comp. ur₅-ra ab-su-su dans SP 2.30 D + S et peut-être U (// ur₅ ab-su-su dans A), où un sandhi ne peut toutefois être exclu.

³¹⁴ ur-gi₇-re (au lieu de ur-gi₇) pourrait s'expliquer par un sandhi; comp. le fréquent e₂-kur-re(-)e₂^d en-lil₂-la₂(-...)/^dmu-ul-lil₂-la₂(-...) (GiEN 223, InDesc. 40 sq., Lipit-Eštar B 42, EWO 66 et fréq. dans cette composition, etc.). Un démonstratif ne donnerait ici pas de sens.

³¹⁵ Litt. "apporte!"

³¹⁶ // aussi SP Geneva iii' 4 et Alster 2007:103 n° 1. V. Seminara 2006:290 sq.; Klein 2014:280; G. Konstantopoulos, Kaskal 14 (2017) 131 et 138.

³¹⁷ Litt. Un puissant, qu'a-t-il dit? Ce n'est pas plaisant. Un puissant, qu'a-t-il dit? Ce n'est pas juste."

³¹⁸ // aussi Alster 2007:105 n° 5. V. Vanstiphout 2004:52; Seminara 2006:295; Y. Cohen, *Wisdom from the Late Bronze Age* (= *Writings from the Ancient World* 34, 2013) 107 sq.

³¹⁹ Ou "ne peut pas se comparer".

³²⁰ Litt. "avec le posséder l'intelligence".

³²¹ // Alster 2007:113 sq. n° 21. V. Vanstiphout 2004:52.

³²² // Alster 2007:114 n° 22: zu-a nu-du₁₁ is-ḥab₂-am₃ = *ša i-du-ma la i-qab-bu u₂-ḥu-'bu*.

³²³ Le sens exact de is-ḥab₂ dans ce contexte n'est pas clair. Il est rendu en akkadien par *u₂-ḥu-'bu*, probl. un emprunt au sumérien *u₂-ḥub₂* "sourd, malentendant", d'où "personne obtuse, bouchée".

SP 11.147 sq.³²⁴

ša₃ ki-aĝ₂ niĝ₂ e₂ du₃-du₃-u₃-dam / ša₃ ĥulu-ge₁₇ niĝ₂ e₂ gul-gul-lu-dam

Un coeur aimant bâtit des maisons, un coeur haineux les détruit³²⁵.

SP 12.c5 //³²⁶

lu₂ si-sa₂-ra^{NA4} kinkin i₇-da mu-na(-ab)-diri-diri

Pour un homme juste, une meule flottera sur le fleuve³²⁷.

SP 13.40

lu₂-zuh₇-a-gen₇ ni₂-zu ĝarza₂-še₃ i₃-ĝa₂-ĝa₂-an

Tu t'imposes des règles comme (si tu étais) un voleur.

SP 13.52³²⁸

lu₂-tumu ku₃ ba-an-zuh₇ lu₂ ge-na giĝ₄ mu-ni-in-ke₃-DE₃

Un fourbe a volé l'argent *avec lequel* un homme droit *faisait fructifier sa fortune*³²⁹.

SP 14.19³³⁰

e₂-gal irigal₂^{gal} ša₃-bi teš₂-a ab-si₃-ki

Le palais et la Grande Cité³³¹: (*en*) leur coeur, ils sont identiques³³².

SP 15.a5

in-ga-ĥul₂(-e) ama lu₂-kar-ra-ka(m)

*La joie partagée*³³³ est une mère pour le fugitif³³⁴.

SP 15.b5 ± // SP 25.1:4³³⁵

piš₁₀(-a[˘]) im al-šeĝ₃-am₃/ĜA₂ / ^{bar}barim-ma [im] nu-um-biz^{iz} (// im nu-ba-e)

Il pleut sur la plage, mais la pluie ne tombe pas sur la terre aride³³⁶.

³²⁴ V. Jaques 2006:129.

³²⁵ Litt. "Un coeur aimant est quelque chose qui bâtit des/les maisons, un coeur haineux est quelque chose qui détruit des/les maisons." e₂ a ici tout à la fois le sens de "maison" (bâtiment) et de "maisonnée, famille".

³²⁶ V. Lämmerhirt 2010:197 et 646.

³²⁷ Ce proverbe s'explique dans le contexte de l'ordalie (cf. Lämmerhirt 2010:197). Dans un document édité par D. Charpin (FM 1 = Mém. de NABU 1 [1992] 29-38), l'épreuve consiste à soulever une meule et lui faire traverser le fleuve (Charpin, op. cit. 34 sq.).

³²⁸ V. PSD A/3, 84; Lämmerhirt 2010:586; N. Wasserman, RIA 13 (2011-2013) 21.

³²⁹ Litt. peut-être "Un fourbe a volé l'argent *au moyen duquel* (-ni) un homme droit *faisait des sicles*". -ke₃-de₃ remonterait à -ke₃-da (harmonie vocalique), le /n/ préradical serait toutefois inexplicable (la même chose vaut dans toutes les traductions proposées). Si on admet qu'on a affaire à deux phrases indépendantes, l'opposition entre perfectif (ba-an-zuh₇) et imperfectif (mu-ni-in-ke₃-NE) serait très curieuse. Pour l'idée générale, comp. SP 4.58.

³³⁰ V. Seminara 2006:287 et 293; G. Konstantopoulos, Kaskal 14 (2017) 133 sq. et 138 avec n. 45.

³³¹ Une désignation du monde infernal.

³³² Litt. "leur coeur *est identique*". ETCSL propose "Both the palace and the netherworld require obedience from their inhabitants" (comp. Konstantopoulos, loc. cit.); c'est sémantiquement excellent, mais ša₃-bi "their inhabitants" est problématique.

³³³ Pour in-ga-ĥul₂(-e), litt. "il/elle se réjouit aussi/de son côté", d'où peut-être "*joie partagée, bonheur partagé*", cf. encore SP 5.29(?) et SP 15.a6-a8.

³³⁴ Litt. "est une/la mère du fugitif".

³³⁵ V. J. Black et al., LAS (2004) 283; Taylor 2005:33 (ad SP 25.1); Alster, Or. 75 (2006) 385 sq. et 387; P. Attinger, NABU 2017/36.

³³⁶ Ainsi SP 15.b5 // "n'est pas donnée en partage à la terre aride" (SP 25.1:4).

SP 15.b6 //³³⁷

a₂ (// an) ba-za^{uruda}šukur na-šum₂-^rmu[?]-un[?]338 / ^den-lil₂ a₂-taḥ-ni-im

Ne donne pas de lance³³⁹ au bras de l'estropié³⁴⁰, Enlil est son soutien³⁴¹.

SP 18.7

ṛze₄-e ḡeš-šub-e ni₂ bi₂-ib-kal

Toi, (c'est à) un lot que tu dois l'estime (qu'on te porte)³⁴².

SP 18.8 //³⁴³

(lu₂) du₁₀-tuku maš (// mašda) in-dab₅ / usu-tuku (// lu₂ a₂-tuku) ba-da-an-kar / (lu₂) ka-tuku (// lu₂ eme-tuku) e₂-gal-la/še₃ ba-ni-in-ku₄

Un homme rapide a attrapé un chevreau³⁴⁴, un homme vigoureux l'a emporté, un fort en gueule l'a introduit dans le palais.

SP 19.c7 //³⁴⁵

^{kuš}ummu₃ zi lu₂-kam ^{kuš}e-sir₂ ṛigi^r lu₂-kam / dam dim₄-ma lu₂-kam dumu ninta ḡessu lu₂-kam / dumu munus saḡ-šu-ḡar (// saḡ-šum₂-ma) lu₂-kam e₂-ge₄-a ḡulla (//ḡu₁₀-la) lu₂-kam

L'outre est la vie de l'homme, les sandales sont les yeux de l'homme, l'épouse est l'inspectrice³⁴⁶ de l'homme, le fils est l'ombre (protectrice) de l'homme, la fille est la bienfaitrice³⁴⁷ de l'homme, mais la belle-fille, elle est le gendarme de l'homme.

SP 19.g7

sipa šu-nim-ma engar šu-nim-ma / ḡuruš-e u₄ tur-ra-na-ṛka^r dam ba-du₁₂-du₁₂-u₂-a / ṛa^r-ba-a [m]u-da-ab-sa₂-e

Un pâtre de bonne heure à l'ouvrage, un paysan de bonne heure à l'ouvrage, (c'est) un jeune homme prenant dans sa jeunesse une épouse: qui peut se comparer à lui^{348?}

SP 21.d3³⁴⁹

³³⁷ V. Taylor 2005:32.

³³⁸ Ainsi SP 15.b6 // ḡeš^rmitum na-an-[šum₂] (UET 6, 305) // ḡeš^rtukul na-šum₂ (UET 6, 330).

³³⁹ Ainsi SP 15.b6 // "une massue/masse d'armes ne doit pas être donnée" (UET 6, 305 et 330).

³⁴⁰ a₂/an ba-za est topicalisé en sumérien.

³⁴¹ Cf. par ex. Angim 144, où il est dit d'une lance (ḡeš-gid₂-da) qu'elle est "(l'aide de l'homme =) l'auxiliaire du guerrier".

³⁴² Litt. "Toi, un lot a rendu estimable (ta) personne"; l'absence de -zu après ni₂ est déconcertante. ETCSL traduit "Your worthiness is the result of chance", mais il faut distinguer ḡeš-šub "lot, part, portion" de ḡeš-šub-ba "lot (attribué), destin, destinée"; v. Lexique sum.-fr. s.v.

³⁴³ // aussi SP Geneva rev. i 19, Alster 2007:112 sq. n^{os} 18 sq. et M. Wilson, Education in the Earliest Schools: Cuneiform Manuscripts in the Cotsen Collection (2008) 35 n^o 62. V. Alster/Oshima 2006:57 sq.; Seminara 2006:286 sq.; Alster 2011:17 sq.; Klein 2014:285 sq.; G. Konstantopoulos, Kaskal 14 (2017) 131 sq. et 138.

³⁴⁴ // "une gazelle" (Alster 2007:112 n^o 18).

³⁴⁵ V. A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, ZA 83 (1993) 195; Vanstiphout 2004:52; V. A.M. Kitz, Cursed Are You!: The Phenomenology of Cursing in Cuneiform and Hebrew Texts (2014) 457 avec n. 84.

³⁴⁶ Litt. "l'inspection".

³⁴⁷ Pour saḡ-šu-ḡar(-ra) "coup de main, aide" ou "bienfait", cf. saḡ-šu-ḡar-ra ^den-ki-ka-a-ka (// ^den-ki-[ka]/^den-ki-ke₄) "par le saḡšuḡara d'Enki" dans Cavigneaux/Al-Rawi, op. cit. 181 MA 66 // (aussi George, CUSAS 32, 87 n^o 12f v 13). Ils traduisent librement "[g]râce au coup de main d'Enki" (p. 184), l'expression signifiant litt. "fait que la main a été placée sur la tête" (p. 195). Ce passage rend discutable l'hypothèse en soi plausible d'Alster que saḡ = "person" or "servant" et šu ḡar = "to perform an act of kindness" (1997:440). Dans SP 23.18, saḡ-šu-ḡar a été remplacé par saḡ-šum₂-ma, litt. "s'être hâté" ou "qui s'est hâté", d'où soit "empressement, diligence", soit "personne empressée, diligente, serviable"; comp. saḡ-šum₂ "qui se hâte", d'où "personne empressée, diligente, serviable" dans BaU A UET 6, 72:5.

³⁴⁸ Ma traduction essaye de rendre compte de l'ergatif. ḡuruš-e (...) ba-du₁₂-du₁₂-u₂-a serait une participiale qui qualifierait sipa/engar šu-nim-ma. Une structure comparable est attestée dans Plowing Oxen 63-65 (v. Alster 1997:441): engar šu-nim-ma / sipa tur₃ ku₃-[ga] / ḡuruš-e u₄ tur-ra-ni-ta dam an-tu[ku-a]m₃ / dumu an-tuku-am₃ lu₂ nu-mu-un-[da]-sa₂-^re[!]?

gala-e a-ša₃ lu₂-u₃-ka še zuḥ-zuḥ-de₃ i₃-DU(-[...]) / lugal a-ša₃-ga-ke₄ ba-an-dab₅ / saḡ an-sa₆-ga-ḡu₁₀ bi₂-saḥ₄ bi₂-BIR.BIR / si ga(-ba)-ab-sa₂ tu₉-ḡu₁₀ ga-ba-da(-ab)-ur₃ / ga-ba-ḡen e-še

Un chantre pénétra dans le champ d'un homme pour y voler de l'orge. Le propriétaire du champ l'appréhenda. (Le chantre lui) dit: "Ma coiffure³⁵⁰, qui était (si) belle, tu l'as (toute) bouleversée, (toute) *ébouriffée*. Je veux la remettre en ordre. (Mais) je renonce à porter plainte, je veux (seulement) m'en aller!"

SP 22 vii 6 sq. = 214 sq.³⁵¹

šu-ni^{ḡes} bansur-ra / eme-ni e₂-gal-la

Ses mains (sont) sur la table, mais *il a la langue bien pendue* dans le palais³⁵².

SP 25.7³⁵³

e₂ lu₂ zi-da mu-un-du₃-a / lu₂ lul-la mu-un-gul

Une maison bâtie par un homme droit, un fourbe l'a détruite.

SP 26.a12³⁵⁴

ni₂-teḡ₃-GA₂ nam-sa₆-ga in-du₂-ud / ir₂ nam-da₆ al-tuḥ-am₃ / siškur nam-til₃ ba-ab-taḥ-e

La crainte (des dieux) est une source de bonheur, les larmes font pardonner les fautes, les prières allongent la vie³⁵⁵.

SP 27.b3

gun₂^{un} sig gu₂ (i₃-)il₂-la i₃-gu₄-ud-gu₄-ud-dam

Qui a un léger fardeau sur la nuque³⁵⁶ n'arrête pas de danser.

SP 27.b6

gu₇-u₃-de₃ al-du₁₀ gur-ru-da-bi al-ge₁₇

Il est bien de manger, mais malsain de recommencer³⁵⁷.

SP 28.3³⁵⁸

^dnin-ka₆/gilin ni₂ diḡir-ra nu-zu

La mangouste ignore la crainte des dieux.

Alster 1997: 304, CBS 11372

[d]u₁₁-ga-du₁₁-ga ša₃ lu₂-lu₇-kam ḡal₂-la

Parler sans cesse est dans le coeur des hommes.

Alster 1997: 304, N 5925

inda₃-ni šaḥa₂-ta šu-ur₃ am₃-me

³⁴⁹ N 3330 + Peterson 2011:284-287/pl. 54, N 3460 + N 3467 + N 3468 + N 5109 (n° 263). V. Taylor 2005:33; D. Shehata, GBAO 3(2009) 80; A. Gadotti, WOO 8 (2010) 61; Lämmerhirt 2010:646; Peterson, op. cit. 285 sq.; P. Attinger, NABU 2018/68.

³⁵⁰ Litt. "tête".

³⁵¹ V. G. Konstantopoulos, Kaskal 14 (2017) 132 et 138.

³⁵² Litt. "ses mains sur la table, sa langue dans le palais"; critique de ceux qui valent par la médisance l'hospitalité dont ils ont profité?

³⁵³ V. Taylor 2005:33.

³⁵⁴ Comp. Alster 1997:320, UET 6, 326.

³⁵⁵ Litt. "La crainte (des dieux): elle a engendré le plaisir/bonheur; des larmes: la faute est dénouée; des prières: cela ajoute de la vie."

³⁵⁶ Litt. "qui a élevé sur la nuque un léger fardeau".

³⁵⁷ Litt. "son (du manger) revenir est malsain"; le suff. poss. a une valeur objective ("son revenir" = "revenir sur lui").

³⁵⁸ V. J Peterson, Faunal Conception (2007) 118 n. 582.

Il essuie son pain sur³⁵⁹ un cochon.

Alster 2005, 399 n° 21³⁶⁰

a-gen⁷ ki-gub-ĝu₁₀ nu-zu / ma₂-gen⁷ kar us₂-ĝu₁₀ nu-zu / iri^{ki}-ĝu₁₀ du₆ ħe₂-a ĝe₂₆-e en šika-bi ħe₂-^rme-en^r

Telle l'eau, j'ignore où je me trouve. Tel un bateau, j'ignore le quai où j'aborderai. Que ma ville devienne un tas de décombres, que moi, le seigneur, je sois l'un de ses tessons³⁶¹!

Alster 1997:306, UET 6, 216³⁶²

ka₅^a i⁷idigna-še₃ kaš₃ i₃-sur-sur-ra / a-aštub^{ku6} ba-zi-ge-en e-še

Un renard, ayant longuement uriné³⁶³ dans le Tigre, dit: "Je provoque la crue printanière³⁶⁴!"

Alster 1997:307, UET 6, 235³⁶⁵

anše ša₃ si-a e₂ in-nu-^rda^r gu₂-ni am₃-^rx^r-la₂

Un âne, (même) rassasié, tend le cou vers la maison (où il y a) de la paille³⁶⁶.

Alster 1997:309, UET 6, 251 // 252 // (cf. Alster 1997:467 sq.)³⁶⁷

251: lu₂-lu₇ diĝir-da nu-me-a / nu la-ba-gu-le-en nu la-ba-tur-re-en / i₇-da e₁₁-de₃-bi ku₆ nu-DAB-be₂ / a-ša₃-ga e₁₁-de₃-bi mašda nu-DAB-be₂ / sa₂ gal-gal-e sa₂ nu-ub-be₂ / kaš₄ i₃-ib₂-e sa₂ nu-ub-be₂ / tukum-bi diĝir-ra-a-ni an-na-du₁₀³⁶⁸ / niĝ₂ mu še₂₁-a an-na-ĝar-ĝar

252: lu₂-lu₇ diĝir-da nu-me-a / u₂ la-ba-gu-le-en u₂ la-ba-tur-en / i₇-da e₄-DAB₅.BI ku₆ nu-^rum^r-dab / a-ša₃-ga i₃-dib-be₂ mašda ^rnu-um^r-dab / sa₂ i₃-be₂³⁶⁹ sa₂ nu-ub-^rdu^r / sa₂ gal-gal-la sa₂ nu-ub-b[e₂] / tukum-bi niĝ₂ diĝir-ra-ni(-)^ra^r(-)^ra[n^r-...] / ^rniĝ₂ mu še₂₁-[a an]-^rna^r<-ĝar>-^rra^r-[x(-x)]

251: Un homme sans dieu personnel, *tu ne (peux) ni l'élever ni le rabaisser*³⁷⁰. Descend-il dans le fleuve³⁷¹, il ne prend pas de poisson. Descend-il au champ, il n'attrape pas de gazelle. Il ne réalise aucun grand projet. Il *se démène*³⁷², mais n'obtient rien. Si (en revanche) son dieu est bien disposé à son égard, tout sera mis à sa disposition.

252³⁷³: Un homme sans dieu personnel, *tu ne (peux) ni l'élever ni le rabaisser*³⁷⁴. *Descend-il*³⁷⁵ dans le fleuve, aucun poisson n'est pris. *Passe-t-il* dans un champ, aucune gazelle n'est attrapée. Il *cherche* à obtenir quelque

³⁵⁹ Litt. "avec".

³⁶⁰ V. P. Attinger, NABU 2017/36.

³⁶¹ La dernière ligne est une citation textuelle d'EnmEns. 132, où cette phrase est suivie de "Je ne me soumettrai certes pas au seigneur d'Uruk et de Kulaba!" Ici, je n'en comprends pas le sens.

³⁶² V. R.S. Falkowitz, Entretiens sur l'Antiquité classique 30 (1984) 8 et Krispijn 1993:134.

³⁶³ sur-sur en sumérien.

³⁶⁴ Litt. "je fais se lever les eaux à carpes"; (...) -zi-ge-en est une forme imperfective néologique pour (...) -zi-zi-in.

³⁶⁵ V. J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. non publié, 2017) ad loc.

³⁶⁶ Litt. "(vers) la maison de la paille".

³⁶⁷ V. Attinger, ELS 580 n. 1627; P. Attinger/M. Krebernik, AOAT 325 (2005) 71 sq. avec n. 151; G.J. Selz, AOAT 412 (2014) 659; M. Jaques, OBO 273 (2015) 6 sq. n. 14; Klein/Samet 2015:307 sq.; J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary [mns. non publié, 2017] ad loc.

³⁶⁸ Sur la photo, du₁₀ est nettement plus vraisemblable que -kam (ainsi Peterson, loc. cit.); v. aussi M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 200.

³⁶⁹ Pour la forme de BI, comp. le BI de tukum-bi. La lecture di-ir⁽¹⁾-ga au lieu de sa₂ i₃-be₂ (ainsi en dernier lieu Jaques, loc. cit. et Peterson, loc. cit.) est épigraphiquement invraisemblable. Le signe est clairement NI (pas IR) et GA différerait totalement du GA de la ligne précédente.

³⁷⁰ Parce qu'il n'existe *de facto* pas; comp. Ĥendursaĝa A 206' et le commentaire d'Attinger/Krebernik, loc. cit. L'interprétation usuelle "il ne fait rien de grand, il ne fait rien de petit", d'où "[il] ne fait rien de bon, ni grand ni petit" (ainsi Jaques, op. cit. 7, n. 14) laisse le -/en/ inexpliqué.

³⁷¹ Litt. "après qu'il est descendu" (e₁₁-de₃-bi < e₁₁-da-bi [harmonie vocalique]). lu₂-lu₇ est traité partiellement comme un non-pers. (e₁₁-de₃-bi), partiellement comme un pers. (diĝir-ra-a-ni).

³⁷² Litt. "il court".

³⁷³ V. en général ad 251.

chose, mais rien n'est obtenu. Il ne réalise aucun grand projet. Si (en revanche) son dieu ... [...], tout <sera mis> à sa disposition.

Alster 1997:309, UET 6, 253

ʿlu₂-lu₇ diġir-da nu-[me-a] / ʿa₂-tuku i-bi₂-ʿza / la-ba^{1?}-ši-ġal₂-ʿe[?]

Un homme sans dieu personnel — Pour les puissants³⁷⁶, il n'y aura pas de dommage.

Alster 1997:313, UET 6, 276³⁷⁷

enim du₁₄-da-ka / nam-ses-e mu-un-dim₂-ʿdim₂ / ki-enim-ma-ka / nam-gu₅-li ba-an-zu-ʿzu

C'est en se querellant qu'il a noué bien des relations de fraternité³⁷⁸, c'est au tribunal qu'il a fait la connaissance de nombreux amis³⁷⁹.

Alster 1997:314, UET 6, 288 // id. 324 sq., UET 6, 371:5 sq.³⁸⁰

288: en-na ku₃-zu ku₃ ba-da-an-na-ʿAK[?] / na-ġa₂-e / a₂-aš₂-bi sa₂ bi₂-in-du₁₁-ga

371: en-na ku₃-zu ku₃ banda₃^{da}-na / na-ġa₂-aḥ a₂-aš₂ sa₂ e₃-de₃-en

Aussi longtemps que *le sage s'est vendu à lui*³⁸¹ pour de l'argent, le fou a réalisé ce qu'il désirait³⁸².

Alster 1997:315, UET 6, 295³⁸³

ḥu-mu-un-ʿkaš₄-e / ḥu-mu-u[n-s]ar-re / ḥu-mu-ʿun-ʿĠIRI₃ / ib₂-il₂-i[l₂][?] / bi₂-in-du₁₁-ga / lu₂ diġir in-tuku-a[m₃]

Celui qui a dit: "*Qu'on me fasse courir, qu'on me fasse me hâter, qu'on me fasse aller à pieds*³⁸⁴, je le supporterai³⁸⁵", c'est un homme qui a un dieu personnel.

Alster 1997:316, UET 6, 299 // ³⁸⁶

lu₂ diġir-ra-a-ni / [n]u-mu-un-kal-la / [ed]in-na mu-un-šub / ad₆ -bi <ki> nu-ġa₂-ġa₂ / [i]bila-a-ni UNKEN[?]-am₃ / ʿkitim[?]-ma-a-ni a nu-naġ

L'homme qui n'a pas honoré son dieu est abandonné dans la steppe. Son cadavre n'est pas enterré, son fils héritier est ..., son spectre n'a rien à boire.

³⁷⁴ u₂ ... u₂ est une graphie non-standard de u₃ ... u₃ (Attinger/Krebernik, op. cit. 71 avec n. 151) et n'a donc rien à voir avec u₂ "nourriture" (ainsi en dernier lieu Selz, loc. cit., et Klein/Samet, loc. cit.).

³⁷⁵ Pour e₄-DAB₅.BI, on peut hésiter entre e₄-dab₅-bi, graphie non-standard de e₁₁-da-bi (comp. e₁₁-de₃-bi en UET 6, 251) et e₄-dib₂-be₂ pour i₃-dib-be₂ (comp. le i₃-dib-be₂ qui suit); la première hypothèse semble plus vraisemblable.

³⁷⁶ Collectif en sumérien.

³⁷⁷ V. J.N. Wolfe, ZU: The Life of a Sumerian Verb in Early Mesopotamia (Ph. D. diss., University of California, Los Angeles 2015) 49 sq.

³⁷⁸ Litt. "Dans/par des paroles de querelle, il a fait de nombreuses personnes (dim₂-dim₂) vers l'amitié".

³⁷⁹ Litt. "il a souvent connu (zu-zu) l'amitié". L'interprétation usuelle "Au tribunal, l'amitié est révélée (becomes/is (made) known)", sans être exclue, est sémantiquement moins satisfaisante, le parallélisme à mon sens évident entre les deux phrases étant alors rompu. Avec zu, {ba} n'est pas rare dans des formes verbales actives (e.g. Edubba'a A 81).

³⁸⁰ V. J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. non publié, 2017) ad loc.

³⁸¹ Le fou; ou "s'est vendu", si -na-ʿAK[?] = {n + AK}.

³⁸² Ainsi probl. UET 6, 288. Ici comme pas rarement dans les proverbes, le scribe oscille entre collectif (a₂-aš₂-bi) et 3^e sing. pers. (-na(?), bi₂-in-du₁₁-ga). Une autre interprétation également envisageable serait "Aussi longtemps qu'il a pu payer en espèces sonnantes/payer le prix fort pour la sagesse, le fou a réalisé ce qu'il désirait" (comp. Peterson, loc. cit.: "As long as he could assign a price(?) to wisdom(?), the idiot achieved his wish regularly"). Dans les deux cas, la variante sa₂ e₃-de₃-en de UET 6, 371 est difficile.

³⁸³ Comp. SP 3.97 et la litt. sec. indiquée supra. V. P. Attinger, ZA 75 (1985) 164 sq.; J. Friberg, RA 94 (2000) 104 et 183 (photo).

³⁸⁴ Comp., dans un contexte comparable, ġiri₃ DU.DU "marcher à grandes enjambées" dans SP 3.97 // Alster 2005:397 n° 6 (v. supra).

³⁸⁵ Litt. "cela sera supporté".

³⁸⁶ // aussi Alster 2007:59 sq., MS 3327. V. J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. non publié, 2017) ad loc.

Alster 1997:324, UET 6, 368:2-5³⁸⁷

ʿu₄ na-me dumu nam-da₆-ga nu-tuku / ama-ni nu-um-du₂-ud / kuš₂ la-ba-si₃ la i-du-ʿu₂ʿ erin₂ i-na ša-bi-im nam-da₆-ga
nu-tuku / ʿul^{1?}-ta nu-ġal₂-la-am₃

Jamais une mère n'a donné naissance à un enfant ne commettant pas d'erreur. (*Même si*) la fatigue était inconnue, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'aurait, depuis l'aube des temps, jamais existé³⁸⁸.

³⁸⁷ V. en dernier lieu P. Attinger, NABU 2017/37 avec litt. ant.

³⁸⁸ Litt. "La fatigue/l'épuisement n'était pas/n'avait pas encore été imposé(e), un travailleur ne commettant pas d'erreur n'existait pas depuis l'aube des temps." Envisageable serait également "(Même lorsque) la fatigue était (encore) inconnue, un travailleur ne commettant pas d'erreur n'a, depuis l'aube des temps, jamais existé." Pour un essai de justification philologique, v. Attinger, loc. cit.